

FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
FUP

**TENDENCIAS DE FORMACIÓN Y
PERTINENCIA REGIONAL DEL PROGRAMA
DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN.**

**DOCUMENTO TÉCNICO
WORKING PAPER
FACTOR: JUSTIFICACION.
PS. MARIA DEL MAR OSORIO ARIAS**

**Agosto de 2018.
Popayán, Cauca**

PSICOLOGÍA

Tabla de contenido

1. Naturaleza del programa en relación al área del conocimiento y tendencias de la disciplina en el ámbito internacional, nacional regional y local.	3
2. Necesidades y requerimientos del entorno laboral en materia de productividad, competitividad y formación del talento humano.	19
3. Pertinencia social del programa de psicología en la región.	26
3.1 Cauca diverso: realidades sociales, necesidades y articulación con el perfil formativo y el objeto del programa.	26

Lista de Tablas

Tabla 1. Programas de psicología ofertados en España a 2018.	8
Tabla 2. Descripción objeto de formación programas de psicología ofertados en el Cauca en 2018.	16
Tabla 3. Universidades con mejores prácticas investigativas. Benchmarking para el programa de Psicología en la FUP.	17
Tabla 4. Principales hallazgos Benchmarking-Rastreo académico de referenciación. FUP 2017	18
Tabla 5. Demanda de profesionales en principales bolsas de empleo.	22
Tabla 8. Identificación de necesidades en ámbitos de aplicación de la psicología en concordancia con la región.	32

Lista de Gráficas.

Gráfica 1. Vinculación laboral de profesionales en psicología de la FUP en el primer, tercer y quinto año posterior al egreso.	20
Gráfica 2. Áreas de vinculación laboral de profesionales en psicología de la FUP en el primer, tercer y quinto año posterior al egreso.	21
Gráfica 3. Contribución de las prácticas profesionales al cumplimiento de metas organizacionales	26

Lista de Mapas

Mapa 1. Distribución de Subregiones del Departamento del Cauca	27
Mapa 2. Mapa del Cauca con cruce de la siguiente información: homicidios de líderes, homicidios y presencia de cultivos de uso ilícito. /Imagen: Elaboración Secretaría de Gobierno Departamental con datos de Fiscalía.	31

1. Naturaleza del programa en relación al área del conocimiento y tendencias de la disciplina en el ámbito internacional, nacional regional y local.

Este lineamiento plantea dos ejes, el primero relacionado con la caracterización del proceso histórico de consolidación de la psicología como disciplina científica, sus diálogos epistémicos con otras áreas del conocimiento como la filosofía, la sociología, la antropología y las ciencias de la salud; aspectos de vital relevancia en la delimitación del campo de conocimiento como profesión. El segundo eje, está relacionado con la caracterización de las tendencias en campos y áreas de formación de las Instituciones de Educación Superior que ofertan el programa de psicología en los niveles internacional, nacional, regional y local. Estos dos ejes se articulan visibilizando la incidencia que han tenido en materia del perfil formativo que propende la Fundación Universitaria de Popayán.

Respecto al proceso de consolidación, resulta fundamental rastrear tres momentos históricos: *la Antigüedad Greco Romana, el Cartesianismo y la Ilustración*¹. Para describir este proceso histórico se sigue la línea trazada por Tejada (2005)², González (2014)³ y Kantor, J.R (1990)⁴. Según los autores el origen etimológico de la palabra proviene de dos raíces: por un lado *psique* "ánima en latín; alma, espíritu, incluso intelecto en español y modernamente mente". González (2014. P.3) y por otro lado "logos", relacionado con "estudio o tratado". Tejada (2005. P.1)

En consecuencia, el "estudio del alma" como disciplina derivada de la filosofía propuesta por la cultura griega hace un poco más de 2.500 años, planteó como eje principal el estudio de la *vida*, lo que conducía a reconocer "los elementos de la naturaleza que tuvieran o no vida y lo que significaba dicho concepto en su entorno; de hecho, el pensamiento griego era fundamental naturalista. Aún sus conceptos metafísicos siempre estaban arraigados a fenómenos naturales". (Ibid, 2005)

De acuerdo con Kantor, J.R. (1990), este primigenio momento dependiente plenamente de la filosofía, se instauró como la primera definición de la psicología. Siguiendo la línea propuesta por González, G (2014), la psicología nace al mismo tiempo que la filosofía, pues son los filósofos, notablemente Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes instauraron el estudio de la *psique*, "haciendo de ella la sede de las operaciones intelectivas, apetitivas y de la voluntad". (Ibid, 2012. P.1)

Aparece una segunda concepción sobre *la psique* que introduce un viraje en la Grecia clásica, esto es, el estudio epistemológico sobre la "razón", gestándose también en este momento histórico el nacimiento, en paralelo, de los fundamentos de la filosofía, las ciencias exactas y el lenguaje matemático a partir de la geometría y la aritmética, Kantor (1990), Tejada

¹ Foucault, M. (2002). *La Hermenéutica del Sujeto*. College de Francia, clases de 1981 y 1982. Fondo de Cultura Económica, México D. F

² Tejada, A.(2005). Conceptos básicos en la definición la psicología. Documento interno. Universidad del Valle.

³ González, G. P (2014). Curso fundamentos históricos y filosóficos de la psicología. Documento interno. Instituto de Psicología. Universidad del Valle.

⁴ Kantor, J.R (1990). La evolución científica de la psicología. México. Ed. Trillas.

(2005) y González (2012). El estudio de las operaciones intelectivas y de la voluntad conllevó a establecer cuestionamientos respecto de la relación entre *razón y comportamiento*, es decir, un interés profundo por descifrar y reflexionar sobre aquello que correspondía a la propia naturaleza humana: quienes somos, cómo nos comportamos y regulamos en sociedad, es decir, cómo nos construimos como individuos civilizados. En síntesis, una visión *ético-política* del comportamiento.

Para los griegos, descubrir *la virtud* en los hombres es lo que nos separa de otros seres vivientes como los animales, a quienes no se les consideraba poseedores de *alma*. El cuerpo aparecía como la cárcel del alma y los placeres que conectaban con ello impedían alcanzar el *conocimiento de sí o la virtud*, tal y como reza en los diálogos Socráticos, descritos por Platón. De allí que ni los animales, ni los esclavos, ni las mujeres, aunque fueran seres vivientes, entrañaban un alma, en tanto estaban condenados y dominados por la naturaleza, vivían en función de sus necesidades primarias como el trabajo, las labores domésticas, comer, dormir y procrear.

Para Sócrates el hombre está compuesto por cuerpo y alma. Ubicándose la virtud en el alma, el *cuidado de sí mismo es el cuidado del alma*. En este contexto la *mayéutica* se configura como un dispositivo filosófico que permite favorecer el encuentro con su propia verdad. Los términos griegos “Gnothi Seauton” (conócete a ti mismo) y “Epimilea Heautou” (cuidado de sí mismo o preocupación por sí mismo) Foucault, M (1999)⁵ instauran una relación entre el *sujeto y la verdad*, la verdad sobre sí mismo, aspecto que orienta el sentido actual del ejercicio clínico de la psicología, aspectos que también logra rastrearse en la época post-aristotélica, con los epicúreos quienes desarrollaron el concepto de *therapun*, entendida como el proceso reflexivo que reconoce al sujeto como el único capaz de proveer el cuidado de sí y favorecer el tratamiento de la aflicción de su alma. (Kantor, 1990)

La formación del imperio romano casi en paralelo al mundo griego y los complejos procesos de invasiones dadas, favoreció una tercera acepción del *alma o psique*. Este periodo trajo consigo una gran empresa *moral* en cuya cúspide se ubica al cristianismo. En la época cristiana, el precepto del *cuidado de sí mismo* tomó una gran importancia desde una concepción teológica, dejando de lado el *conocimiento de sí mismo*, herencia de la cultura griega. Kantor (1999) citado por Tejada (2005).

Con el ingreso en la *era cristiana* y la *edad media*, el concepto de “alma” se moralizó y se despojó de su dimensión ética. En palabras de González (2014) “el modo antiguo de subjetivación plantea, pues, la rectitud de las acciones como condición para la formación del sujeto y, a través de él, se puede aprehender cómo el conocimiento de sí se presentaba como la consecuencia de la preocupación por sí mismo.” (p. 8)

La *moralización de la conducta* instauró también los primeros inicios de la definición de los criterios de normalidad, anormalidad y patología, estableciéndose una relación entre enfermedad mental y la connotación de *pecado*. Diferentes casos documentados en el medioevo como los descritos por Foucault, M. (1964)⁶ y Foucault, M (1976)⁷, son relatados desde la perspectiva de la demoniología y el oscurantismo asociado a padecimientos en

⁵ Foucault, M (1999). Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, volumen III. Editorial Paidós.

⁶ Foucault, M (1964). Historia de la locura en la época clásica. Biblioteca IRC. Plon, París.

⁷ Foucault, M (1976). Vigilar y castigar. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

mujeres y hombres como “incurables”, sometidos a la marginación, la muerte en la plaza pública o la hoguera. Foucault describe sobre *el origen de la clínica*⁸ el importante papel que cumplen los “*dispositivos de control*” sobre las mentes humanas en los profundos procesos de normalización, criminalización y exclusión de los *sujetos desviados*, teniendo en este proceso un papel fundamental las instituciones formativas como la familia, la iglesia, la escuela y los discursos promulgados por la ciencia, destinándose para aquellos desviados o inadaptados, lugares de marginación como las cárceles, los psiquiátricos y los geriátricos, es decir, sujetos al margen de las sociedades, por fuera de todo orden social, simbólico o de cualquier proceso productivo.

Con el ingreso al *renacimiento* y la instauración de la crítica disociativa entre *mente* y *cuerpo* instaurada por Descartes y sus impactos tras la definición del “método científico”, se logra establecer y definir los cánones de lo que resulta ser producto de la ciencia positiva, Tejada (2005). En relación al positivismo, se ubican las *ciencias exactas* provenientes de los procesos de objetivación, medición y cuantificación.

En este contexto histórico y con el auge de las ciencias positivas, el florecimiento de los saberes sistematizados y la salida del oscurantismo, el estudio por los procesos de la *mente* toma vuelo. De acuerdo con Descartes, citado por Tejada, (2005), la realidad humana se constituye por *cuerpo* y *mente*. Esta última empieza a constituirse en el segundo objeto de interés de la psicología, de este proceso emergen dos corrientes fundamentales:

“la inglesa que se empeñó en estudiar lo mental a partir de las ideas y la alemana que derivó su preocupación fundamentalmente a la conciencia. Desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, imperó en el contexto psicológico esta segunda definición de la psicología: la mente como su objeto de estudio” (Ibíd. P.8)

Rápidamente la psicología se encuentra con una dificultad al lograr su estatus de disciplina científica. No fue reconocida con el estatuto de ciencia en tanto los procesos mentales no gozaban de las características propias del positivismo, lo que la llevó a formular su último objeto de estudio: *la conducta humana*. Autores como Watson, B. J; Skinner, Pavlov, I; Thorndike, E, brindaron sus aportes en la consolidación del *estudio científico del comportamiento humano* a partir de la consolidación del conductismo.

El hito fundamental que consolidó la definición de la psicología como disciplina científica se instauró en el año de 1897 en los laboratorios de Wundt, W. en Leipzig, Alemania, Sánchez, 2003 citado en Erazo, O. (2014)⁹:

En la actualidad la psicología es regulada por un marco legal nacional. La ley 1090 de 2006¹⁰ define a la psicología como:

“una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva

⁸ Foucault, Michel (2008). El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica. Siglo XXI, Buenos Aires.

⁹ Erazo, O (2014). Programas de formación en psicología. Justificación para el programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán. Ensayo.

¹⁰ Ministerio de Protección Social (2006). Ley 1090. Por la cual se reglamenta por la cual ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Congreso de Colombia.

del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida.” (Art. 1. Ley 1090 de 2006)

Esta ley, establece también la adscripción al ámbito de la salud, reconociendo la naturaleza biopsicosocial del individuo y los estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de aquí que, independientemente del campo de acción en el que se desempeñen los profesionales, el psicólogo, debe también ser reconocido y comportarse como un profesional de la salud, rigiéndose además por todos los principios, protocolos, restricciones éticas, morales y legales a que hayan lugar.

Ahora bien, reconociendo el segundo eje planteado respecto a las tendencias y líneas de desarrollo de la psicología, se seguirá la línea propuesta por Erazo, O. (2014), quien caracteriza las particularidades de la formación en psicología en Europa, Estados Unidos, Países Latinoamericanos y el contexto nacional.

De acuerdo con Erazo, O (2014), la formación inicial de las Universidades y comunidades científicas de psicología en Estados Unidos estuvo atravesada en sus inicios por el análisis de problemáticas inherentes al momento histórico en el que surgieron: la primera guerra mundial, los procesos de reclutamiento, selección, preparación y atención de salud mental frente a los efectos y deterioros de la salud mental por cuenta de la vivencia de la guerra; argumentos que encuentran sustento en Sánchez (2003); Doll (1919) y Hollingworth (1918) citados por Erazo, O. (2014).

Para el 2007, el Consejo de Representantes de la APA estableció Los *Lineamientos para un programa de pregrado en Psicología*. Dichos lineamientos resultaron fundamentales para todas las Instituciones de Educación Superior y las plataformas académicas que ofrecían programas de formación en psicología; aun sirviendo como referente, deben ser ajustados de acuerdo a las características de las instituciones y los territorios en los que se inscriben. Para el caso de la Fundación Universitaria de Popayán, conservan coherencia con la estructuración del currículo en sus componentes de *fundamentación, electivas profesionales, socio humanísticas y prácticas profesionales*, lo que delimitan el tipo de competencias profesionales definidas por las instituciones que acreditan un saber disciplinar de cara a las necesidades y realidades socio políticas, históricas y culturales de nuestra región.

Retomando la ruta propuesta por Erazo (2014), el proceso de consolidación de la psicología como disciplina científica en el continente Europeo se da durante la década de los 50 y 60, con permanentes congresos y concentración de representantes de otras disciplinas que lograron estructurar currículos unificados. Como hito fundamental se reconoce en los años de 1990, tras la consolidación de la Unión Europea que propendía la configuración de una sociedad integrada política, económica y socialmente, con un proyecto de identidad colectivo que permitiera hacer frente a los retos de ingreso al nuevo siglo en materia de cambios de producción, la globalización, la unificación en ciertos países de la moneda y tasas tarifarias, el libre mercado, migraciones y luchas políticas por los territorios; de allí que los temas asociados al desarrollo tecnológico, la competitividad, la intercomunicación fueran calando en las distintas Universidades que ofertaban carreras inscritas en las ciencias sociales, humanas y de la salud, debido a la necesidad de apalancar procesos de crecimiento económico, esto es, la academia vista como un factor fundamental para la producción y

desarrollo social, de manera que pudieran configurarse plataformas competitivas frente a países que se erigían como potencias en ciertos campos, siendo el caso de algunos países asiáticos, la India y Estados Unidos.

Como consecuencia, explica Erazo (2014), y con la intención de que las universidades contribuyeran a los complejos procesos de desarrollo macroeconómico, se generaría la formación por competencias en la formación, sin embargo el rumbo de formación entre las escuelas norteamericanas y europeas plantearon claras diferencias. Para la visión europea la mirada debía posarse sobre la inserción de los graduandos a los mercados competitivos, “de desarrollo laboral, económico, científico y prestacional,” (Ibid. 2004. P.32), mientras que el énfasis en norteamericano estaba puesto sobre la producción científica y el fortalecimiento de comunidades académicas.

La celebración de Los Acuerdos de La Sorbona con la participación de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido y posteriormente el acuerdo de Bolonia en 1999, de donde formaron parte 29 países, explica Sánchez, 2003 citado por Erazo (2014), definieron el propósito de la educación en los países firmantes, dando como resultado el proyecto Leonardo Davinci, el cual tendría la misión de identificar las características y recomendaciones de formación para el entrenamiento de los profesionales en psicología.

La European Federation of Profesional Psychologist’s Associations (EFPPA), bajo la dirección de Lunt, junto con comisiones de expertos definió las áreas y competencias de formación en psicología clínica, de la educación, forense, de la salud, del trabajo y de las organizaciones y de la psicoterapia lo que posteriormente permitió comparar currículos de 29 países suscritos al acuerdo. Estas apreciaciones fueron consignadas en Task Force on the Curricula for Psychology (Ibid, 2014, citando a Sanchez, 2003). Producto de este ejercicio, se obtuvo la unificación de los criterios para la formación en psicología, estableciendo la capacidad de homologación de títulos en la Unión Europea, elementos que se consignan en Optional Standards for Training in Professional Psychology¹¹, (EuroPsyT Framework), (EFPPA). Cita Erazo (2014).

Respecto a los programas de psicología en España, Erazo (2014) siguiendo a Sánchez (20003. P.223) resalta los grandes aportes realizados en los últimos veinte años manifiestas en las producciones académicas, eventos de expertos como simposios y diferentes foros de actualización, donde ha tenido un papel protagónico la Universidad Complutense de Madrid.

En la línea propuesta por Erazo (2014) citando a Sánchez (2003), para el caso de Latinoamérica, resultan destacables los papeles desempeñados por la Universidad de Chile, primera en ofrecer un programa de psicología en 1947, proveniente de las facultades de filosofía y educación, a 2018, esta universidad adscribe el programa de psicología a la facultad de ciencias sociales. Por su parte, en 1957 la Universidad Católica de Chile, quien inicia su proceso caracterizando, desde la fenomenología, las escuelas psicológicas y girando hacia los años 60 en una orientación psicoanalítica; en los años 70 tomaría un rumbo hacia lo conductual y finalmente en la década de los 90 se inscribiría en líneas de investigación propiamente cognoscitivas y sistémicas.

¹¹ La traducción del Erazo (2014) es, “un marco común para el entrenamiento profesional de los psicólogos”, de ahora en adelante el escrito utilizara la abreviatura EuropsyT.

Respecto a México, Erazo (2014), citando a Sánchez (2003), reconoce a la Universidad de Monterrey como la primera en aperturar y otorgar un título de psicología. Al reconocer los retos que afronta Latinoamérica en el propósito de unificar criterios en la formación de psicología García (2009) citado por Erazo (2014), explica que producto del trabajo articulado de Mercosur se conforma el departamento de la Asociación de Unidades Académicas en Psicología de Argentina y Uruguay (Auapsi), activo desde 2001, quienes establecerían “protocolo de organización de las carreras”, a fin de homogeneizar títulos, estandarizar criterios para créditos, horas de trabajo y metodologías entre programas de psicología activos y países miembros (García, 2009 en Erazo 2014):

Actualmente, a 2018, Mercosur celebra en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología; la XXV jornadas de investigación y el XIV Encuentro de Investigadores en Psicología, constituyéndose como un evento académico y de encuentro científico permanente con 25 años de trayectoria. Como tema central el evento gira alrededor del tema: “*Nuevas tecnologías: subjetividad, vínculos sociales. Problemas, teorías y abordajes*”.

Ahora bien, con el propósito de caracterizar las tendencias en cada una de las áreas de aplicación de la psicología, se presenta a continuación una tabla de síntesis de las 28 facultades de psicología que ofertan el programa académico de psicología en España para el 2018, describiendo aspectos relacionados con el objetivo de la formación básica en psicología, el tipo de competencias a desarrollar y el perfil del egresado que proponen.

Tabla 1. Programas de psicología ofertados en España a 2018.

	INSTITUCIÓN	TÍTULO	GENERALIDAD DEL PROGRAMA
P R E G R A D O	1. Facultad de psicología de la Universidad de Almería	Licenciado en Psicología	El Grado en Psicología proporciona las competencias profesionales básicas relacionadas con: la Psicología Clínica y de la Salud , la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria , la Psicología del Trabajo , las Organizaciones y los Recursos Humanos , la Psicología de la Educación y la Neuropsicología . ¹²
	2. Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Madrid	Psicólogo	Tiene como objetivo la formación general de profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital . Todo ello desde el compromiso con los principios éticos y deontológicos de la profesión. El grado proporciona, pues, las competencias profesionales básicas del psicólogo. ¹³
	3. Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Barcelona	Licenciado en Psicología	Ofrece un panorama muy completo de los ámbitos laborales y de investigación de los psicólogos, tanto en los campos tradicionales como en los emergentes . Además, los estudiantes reciben formación desde las diferentes corrientes metodológicas y de pensamiento, y se fomenta así la capacidad crítica . Los estudiantes tienen la posibilidad de elegir uno de los siguientes itinerarios formativos: Mención en Psicología de la Salud ; Mención en Psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia , Mención en Psicología Clínica de Adultos , Mención en Psicología del Trabajo y las Organizaciones , Mención en Análisis e Intervención en Psicología Social y Mención en Análisis e Intervención Psicoeducativa ¹⁴

¹² Búsqueda en web consultado el 18-07-2018: <http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1410>

¹³ <http://www.uam.es/Psicologia/Grado?idenlace=1242656766205&language=es&nodepath=Plan%20de%20estudios%20completo%20del%20Grado%20en%20Psicologia>?

¹⁴ <http://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/psicologia-216708258897.html?param1=1264404718805>

4. Facultad de Psicología Universidad de Barcelona	Licenciado en Psicología	Dar una formación académica general de los fundamentos de la disciplina que, en el caso de la psicología, incluyen el conocimiento, la comprensión, el análisis y la interpretación del comportamiento humano y, en menor medida, del animal, así como las habilidades básicas de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica. Esta formación prepara para la inserción en el mercado laboral y para continuar formándose profesionalmente, incluyendo opciones académicas e investigadoras. ¹⁵
5. Facultad de Psicología Universidad Complutense de Madrid	Licenciado en Psicología	El objetivo general es formar profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital , con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida. ¹⁶
6. Facultad de Psicología Universidad de Deusto	Licenciado en Psicología	SD ¹⁷
7. Psicología Fakultatea Euskal Herriko Unibertsitatea	Licenciado en Psicología	Desarrollará habilidades y habilidades básicas para el individuo y la sociedad con el fin de evaluar y participar en el campo, a fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Además, tendrá las siguientes especializaciones para especializarse: Intervención Psicosocial; Psicología Clínica y Psicología de la Salud; Psicología educativa; y Psicología del Trabajo, Recursos Humanos e Instituciones. 18
8. Facultat d'Educació i Psicología de Universitat de Girona	Licenciado en Psicología	Investigamos y desarrollamos conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la educación, la salud y la atención a las personas y comunidades . Promovemos aprendizajes críticos, reflexivos y cooperativos . ¹⁹
9. Facultad de psicología de la Universidad de Granada	Psicólogo	Formar a los estudiantes en los conocimientos científicos y las destrezas y habilidades básicas de un psicólogo profesional . Cabe distinguir cuatro grandes ámbitos en la formación de un psicólogo profesional, que definen los objetivos básicos de formación básica y obligatoria del psicólogo en el Grado: 1) Conocimientos teóricos para comprender y explicar el comportamiento humano . 2) Habilidades y competencias para analizarlo y evaluarlo . 3) Conocimientos teóricos para intervenir en los diferentes ámbitos de actuación profesional. 4) Habilidades y competencias para realizar investigación y sobre todo para intervenir en esos ámbitos, utilizando los métodos e instrumentos adecuados para ello. ²⁰
10. Facultad de Psicología Universidad de les Illes Balears	Licenciado en Psicología	Proporcionar unos conocimientos básicos sobre la naturaleza y las funciones de los comportamientos humanos . Estos conocimientos deben permitir que los futuros psicólogos puedan actuar en cualquier ámbito profesional en el que intervenga un ser humano. Por ello, los estudios universitarios de Psicología ofrecen tanto una formación básica sobre los determinantes biológicos y sociales de la conducta como una formación aplicada sobre los métodos y técnicas que utilizan los psicólogos habitualmente en la práctica diaria de su profesión. ²¹
11. Facultad de psicología	Psicólogo	Formar profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano y con las

¹⁵ <https://www.ub.edu/portal/web/psicologia-es/grados/-/ensenyament/detallEnsenyament/4475046/1>

¹⁶ <https://psicologia.ucm.es/estudios/grado-psicologia-estudios-competencias>

¹⁷ <https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/estudios-grados/psicologia/programa>

¹⁸ <https://www.ehu.eus/eu/psikologiako-gradua>

¹⁹ <https://www.udg.edu/ca/fep/>

²⁰ <http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/guiadelatitulacion/%21>

²¹ <http://fpsiologia.uib.cat/estudis/>

Universidad de Lleida		destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital , por promover y mejorar la salud y la calidad de vida. Y todo ello en tres ámbitos: el educativo, el social y el clínico. Y próximamente este ejercicio estará regulado por ley para permitir el ejercicio profesional adecuado. ²²
12. Facultad de Psicología Universidad de Málaga	Licenciado en Psicología	Alberga dos titulaciones vinculadas con diversas cuestiones inherentes al ser humano, como son el estudio científico relacionado con los procesos psicológicos, biológicos y sociales que explican el comportamiento humano, su evaluación y diagnóstico ²³ .
13. Facultad de Psicología Universidad de Murcia	Licenciado en Psicología	Dotar al alumnado de habilidades para (a) promover la salud y la calidad de vida en cualquier contexto, (b) identificar y analizar problemas, carencias, necesidades o demandas del individuo, grupo u organización , (c) medir y describir las características relevantes del comportamiento humano, (d) seleccionar y aplicar técnicas de intervención propias de la Psicología y saber evaluar sus resultados, (e) elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, (f) transmitir de forma precisa y concisa los resultados de su actuación . Los perfiles profesionales del Psicólogo abarcan múltiples contextos, lo que exige una formación especializada que esta Facultad oferta con su formación de posgrado. ²⁴
14. Facultad de psicología Universidad de Navarra.	Psicólogo	El título de Graduado en Psicología garantiza una formación académica completa para el desarrollo profesional en diferentes ámbitos: educativo, empresa, clínico, sanitario, jurídico, social, en neuromarketing o investigación entre otros. ²⁵
15. Facultad de psicología Universidad Nacional Educación a Distancia.	Psicólogo	Formación de profesionales especializados en analizar, interpretar, comprender y explicar el comportamiento humano . Asimismo, debe exhibir destrezas y habilidades básicas para analizar, valorar, evaluar e intervenir en los diversos contextos personales y sociales a lo largo del ciclo vital, conociendo y respetando los valores éticos y el Código Deontológico del Psicólogo. ²⁶
16. Facultad de Psicología de la UOC. Universidad Abierta de Cataluña.	Licenciado en Psicología	El estudiante obtiene un conocimiento integral e innovador para analizar y explicar el comportamiento humano y, por otro, las destrezas y habilidades necesarias para evaluar e intervenir en el ámbito individual, organizacional y comunitario . El grado de Psicología online de la UOC también desarrolla en sus estudiantes las capacidades analíticas y directivas requeridas en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) , campo que aporta un valor diferencial a las empresas del siglo XXI y en el que la UOC, como universidad online, es pionera y referente mundial. ²⁷
17. Facultad de Psicología Universidad de Oviedo	Licenciado en Psicología	Como salidas profesionales se reconocen: – Psicología clínica : dedicada al estudio, evaluación y tratamiento de los problemas de comportamiento. Su ejercicio se desarrolla en el sistema sanitario público y privado. – Psicología educativa : Cubre las facetas de detección y evaluación de los trastornos escolares, el apoyo a los procesos educativos y la orientación de la enseñanza tanto pública como privada. – Psicología del trabajo : desarrollada en el ámbito empresarial, cubre las tareas de selección y formación del personal, negociación y mediación en las empresas. – Psicología de la intervención social : dedicada a los programas sociales, ya sea en el sistema público

²² <http://www.fepts.udl.cat/ca/graus/informacio-general/#psicologia>

²³ <https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/>

²⁴ <http://www.um.es/web/psicologia/contenido/estudios/grados/psicologia/presentacion>

²⁵ <https://www.unav.edu/web/grado-en-psicologia/proyeccion-profesional>

²⁶ http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643325&_dad=portal&_schema=PORTAL

²⁷ <http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio>

		de los servicios sociales o en cualquier tipo de organización que aborde problemáticas que impliquen actuaciones comunitarias. ²⁸
18. Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas	Licenciado en Psicología	Conocer los procesos mentales que configuran el comportamiento humano , proporciona una base para desempeñar su actividad profesional en los ámbitos sociales, clínico, educativo y de las organizaciones . Adquirir destrezas y habilidades básicas para promover y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Todo ello desde la pluralidad de enfoques presentes en este campo, con una formación desde la práctica y para la práctica . ²⁹
19. Facultad de Psicología - Universidad Pontificia de Salamanca	Licenciado en Psicología	Formar y capacitar al alumno de las estrategias que le permitan analizar, interpretar, comprender y explicar el comportamiento humano . Además de dotarle de destrezas y habilidades básicas para analizar, valorar, evaluar e intervenir en los diversos contextos personales y sociales a lo largo del ciclo vital , conociendo y respetando los valores éticos y el Código Deontológico del Psicólogo. En la actualidad, se complementa la oferta académica de grado con un Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. ³⁰
20. Facultad de Psic y Pedagogía Blanquerra. Univ. Ramón Llul	Licenciado en Psicología	Proporciona una formación global en las competencias profesionales y capacita para el ejercicio de la profesión en diferentes ámbitos de especialización, como el clínico y de la salud, el educativo y el de organizaciones y recursos humanos . El psicólogo dispone de los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano , a fin de dar respuesta a las demandas recibidas en diferentes contextos y ámbitos: La psicología en el ámbito clínico y de la salud se centra en el evaluación, el diagnóstico y la intervención psicológica de las personas que sufren algún trastorno mental o que experimentan un malestar . La psicología de las organizaciones y de los grupos se ocupa del estudio del comportamiento humano en estos contextos . La psicología en el ámbito educativo estudia los procesos que experimentan las personas en situaciones de enseñanza-aprendizaje . El estudiante podrá completar la formación para el ejercicio profesional como psicólogo con los másters universitarios de cada especialidad ofrecidos. ³¹
21. Facultad de Psicología. Universidad Internacional de la Rioja.	Grado en Psicología	El Grado de Psicología online de UNIR con clases online en directo, tiene como objetivo principal formar profesionales especialistas en comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano . -Adquirir las destrezas y habilidades básicas para promover y mejorar la salud, el bienestar psicológico y la calidad de vida, personal y social, de las personas . -Aumentar posibilidades laborales trabajando en áreas funcionales y sectores como: Recursos Humanos y Organización Empresarial, Marketing, Educación y Sanidad . -Especializarte en la mención sanitaria: "Psicología de la salud, evaluación y tratamientos psicológicos" ³² .
22. Facultad de Psicología de Tarragona - Universidad Rovira i Virgili	Licenciado en Psicología	SD ³³
23. Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca	Licenciado en Psicología	Formar a profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano , y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual

²⁸ file:///C:/Users/Personal/Downloads/Grado%20en%20Psicolog%C3%ADa%202018.pdf

²⁹ <https://www.comillas.edu/grados/grado-en-psicologia>

³⁰ <https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/ficha.php?idTit=1016>

³¹ <https://www.blanquerna.edu/ca/grau-psicologia>

³² <https://www.unir.net/salud/grado-psicologia/549200001507/>

³³ http://wwwa.urv.cat/formacio_academica/marcos.htm

			y social a lo largo del ciclo vital , con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida ³⁴ .
24.	Facultad de Psicología Universidad de Santiago	Licenciado en Psicología	Formar, a nivel general y no especializado, a profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano , y con las habilidades y habilidades básicas. Evaluar e intervenir en el entorno individual y social a lo largo del ciclo de vida, con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida. Todo esto desde el compromiso con los principios éticos y éticos de la profesión de psicólogo. ³⁵
25.	Facultad de Psicología de la Universidad SEK de Segovia	Licenciado en Psicología	SD ³⁶
26.	Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla	Licenciado en Psicología	La formación generalista y no especializada de profesionales de la Psicología . Al final de los estudios se deben haber adquirido los conocimientos específicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano , así como las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social . Los estudiantes deberán acreditar un nivel B1 de inglés al terminar sus estudios. ³⁷
27.	Facultad de Psicología Universidad de La Laguna - Tenerife	Licenciado en Psicología	SD ³⁸
28.	Facultad de Psicología Universidad de Valencia	Licenciado en Psicología	Formar profesionales con los conocimientos científicos básicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano , desarrollando las destrezas y habilidades básicas que le permitan evaluar e intervenir en el ámbito individual, familiar y social a lo largo del ciclo vital con el fin de promover y mejorar la salud y calidad de vida ³⁹ .
Total de facultades de psicología que ofertan el programa, activos a 2018: 28			

Fuente: Actualización a 2018 de la autora, primera versión en 2014 de Erazo. Documento Maestro del Programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, con información del Consejo General de la Psicología de España.

De las 28 facultades que cuentan con programas académicos activos en psicología reconocidos por el Consejo General de la Psicología de España, las 47 universidades que ofrecen psicología en México para el año 2014 y las 12 Universidades que la ofertan en Argentina identificadas por Erazo (2014), se reconocen las siguientes coincidencias en materia de tendencias:

1. Énfasis en la generación de competencias profesionales básicas en las áreas clásicamente reconocidas: psicología clínica y de la salud, psicología social y social comunitaria;

³⁴ <https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/estudios-de-grado/>

³⁵ <http://www.usc.es/gl/centros/psicologia/titulacions.html?plan=12378&estudio=12380&codEstudio=11979&valor=9&orde=true&ano=68>

³⁶ <http://www.sek.edu/index.php>

³⁷ <https://psicologia.us.es/sites/psicologia/files/academico/FOLLETO-BILINGUE-GRADO-EN-PSICOLOGIA-MARZO-2016-con-financiacion%20C3%B3n-II-Plan-Docencia.pdf>

³⁸ <https://www.ull.es/view/centros/psicologia/Inicio/es>

³⁹ <https://www.ucv.es/quienes-somos/facultades/facultad-de-psicologia-magisterio-y-ciencias-de-la-educacion/presentacion>

psicología del trabajo, las organizaciones y gestión del talento humano; psicología cognitiva, educación y neuropsicología.

2. En México, se reconoce, existe mayor incidencia en la formación en psicología social, psicología política y psicología comunitaria, abordando líneas de investigación en temas de violencia urbana y seguridad ciudadana.

3. En Argentina la formación en clínica tiene como marco teórico la formación en psicoanálisis.

4. En las facultades españolas se reconoce énfasis en las neurociencias, la psicología de la salud y el análisis en temas asociados a asilo, refugio y relaciones intercomunitarias.

5. Si bien las facultades o universidades otorgan grado de profesional o licenciado en psicología y ello exige la formación de conocimientos básicos en todas las áreas, en los semestres más avanzados, generalmente posterior a quinto o sexto semestre, las universidades ofrecen la oportunidad de tener currículos flexibles, es decir, matricular créditos de materias que permitan al estudiante profundizar en alguna de las líneas de investigación de su interés; diseño que se soporta en los procesos de investigación generados desde las universidades, sobre los que se sustentan las maestrías o estudios de posgrado ofertados.

6. Como formación básica y objetivos, la mayoría de las universidades coinciden en favorecer la construcción de conocimientos científicos que permitan comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano, favoreciendo el desarrollo de competencias conducentes a analizar, valorar, evaluar e intervenir en los diversos contextos personales y sociales en los que se desarrolla el ciclo vital, con una tendencia fuerte en materia de promover la salud, disminuir factores de riesgo y mejorar la calidad de vida de las personas en todos los campos de aplicación de la psicología, coincidiendo en que el nivel de formación esperado para los programas de pregrado en psicología debe redundar en desarrollo de competencias básicas, necesarias para todos los profesionales, dejando para los niveles de especializaciones, maestrías y doctorados el desarrollo de competencias específicas.

7. Se reconocen campos emergentes de la psicología que son integrados al ciclo de formación en competencias básicas como psicología jurídica, psicología política y psicología del deporte.

8. El 83% de las facultades o universidades de los tres países estudiados ofrecen el programa en la modalidad presencial.

9. Existe un énfasis en integrar transversalmente a la formación básica en psicología, el desarrollo de competencias investigativas, promoviendo el pensamiento complejo, la postura histórico/crítica y propositiva como estructura de pensamiento que favorece en los estudiantes la *evaluación, diagnóstico e intervención* en todos los campos de aplicación de la profesión.

10. Como eje transversal se reconoce también el énfasis en la formación en *derechos humanos, análisis de los contextos y enfoque diferencial* en los que se inscriben los programas y retos en materia de intervención, aspectos que son más visibles en las áreas clínicas, sociales y educativas.

11. Existe un énfasis marcado en presentar currículos de naturaleza teórico prácticos, que favorezcan el reconocimiento en instrumentos de evaluación como test, cuestionarios y entrevistas, sin embargo, resulta deficientes el número de laboratorios de pruebas, licencias de software de análisis de información cuantitativa y cualitativa y material de uso clínico, aspecto referido fundamentalmente en las escuelas argentinas y mexicanas en proporción al número de estudiantes matriculados.

Ahora bien, siguiendo a Erazo (2014) para el caso de Colombia, se identifica que desde las últimas dos décadas, los programas de formación en psicología han sido objeto de evaluación por parte de comisiones expertas en educación superior, tal y como lo retoma (Brunner; 2005, en Ballesteros, de Valderrama, B., P., Gonzales, Jiménez, A., & Peña, Correal, T., 2010) citados por Erazo (2014), apuntalando el proceso hacia la consolidación de comunidades científicas conformadas por las Universidades e instituciones de Educación Superior de mayor prestigio en el país, que logran concretarse para el caso colombiano en la figura de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) y el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic).

Puche, R (2003), citada por Erazo, O (2014) explica que el “origen de la psicología y su desarrollo en el país se resume en 4 etapas. La primera, identificada entre los años de 1950 y anteriores, que sería la etapa fundadora caracterizada por sus inicios en la Universidad Nacional, al referenciar la llegada de la psicóloga Mercedes Rodrigo a la Universidad Nacional, con el propósito de responder a las necesidades de selección y de diversas actividades propias de la profesión, se crea el *Instituto de psicología aplicada*, que fuera reconocido como “la primera unidad docente independiente de psicología en Colombia y la tercera en Latinoamérica”, tal y como describe Erazo (2014), se relata en Organista P., & garzón A., (2012).

Retomando a Peña, T. (1993) y Landis, (1948) citados por Erazo (2014), como programas pertenecientes al instituto dirigido por Rodrigo, M, se establecieron líneas específicas en clínica de higiene mental, orientación a la infancia y procedimientos similares para los grados más bajos de las escuelas públicas. Esta importantísima gestión redundaría en el incremento de fondos asignados para la biblioteca y becas académicas. La influencia en psicometría, fue adquirida tras la visita del profesor Horacio Rimoldi, quien aportaría sus conocimientos en colaboración con Louis Leon Thurstone, desde la escuela norteamericana en Chicago.

Según Puche, R (2003) citada por Erazo (2014), la segunda fase de formación comprendida entre 1950 hasta 1970 es denominada “de establecimiento” y entre 1970-1972 ocurre la tercera fase de “florecimiento” a otras universidades del país, con gran énfasis en el desarrollo de leyes educativas, ampliación de cobertura y descentralización a otras regiones del país. Desde 1992 a inicios del siglo XXI la autora define la cuarta etapa que define como “el expansionismo”, caracterizado fundamentalmente por la ley 30 de 1992, la creación de políticas en concordancia con los lineamientos de la Primera Conferencia Mundial sobre Educación Superior, el establecimiento de rutas unificadas entre Ministerio de Educación Nacional (MEN), Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Centro Nacional de Acreditación (CNA). En 2002, se otorgan tres certificaciones de alta calidad incrementando en el 2007 con 17 certificaciones.

Para el 2017 y tomando como referencia la información aportada por ASCOFAPSI⁴⁰ en articulación con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), se obtiene que de las 78 Instituciones de Educación Superior (IES) que ofertan el programa de psicología en Colombia, 14 (18%) pertenecen al sector oficial y 64 (82%) son privadas. De las IES oficiales sólo 2 corresponden a instituciones universitarias, las 12 restantes son

⁴⁰ Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (2017). Observatorio de la Calidad en la Educación Superior en Psicología en Colombia.

reconocidas como Universidades. De las IES privadas, 26 son Instituciones Universitarias y 38 son Universidades.

El 92% (72) de las Instituciones de Educación Superior que ofrecen el programa de psicología en Colombia lo hacen bajo una modalidad presencial, lo que guarda relación con la tendencia internacional.

El 8% (6) de las IES que ofertan el programa en la modalidad distancia (tradicional y virtual) lo componen La Corporación Universitaria Iberoamericana con sede principal en Bogotá D.C, la Fundación Universitaria Católica Del Norte en Antioquia, la Universidad del Norte con sede principal en Atlántico, la Universidad Manuela Beltrán-UMB- con presencia en Bogotá D.C y Santander y las dos universidades con mayor cobertura territorial en todo el país son la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Al analizar la cobertura territorial de las Instituciones de Educación Superior (IES) que ofertan el programa de psicología en Colombia, se identifica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) del sector oficial que opera bajo la modalidad virtual tiene presencia en 26 departamentos: Boyacá, Cauca, Caldas, Bolívar, Amazonas, Antioquia, Atlántico, Caquetá, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Vichada.

En segundo lugar, de cobertura se encuentra la Universidad Antonio Nariño, de carácter privada, con presencia en 14 departamentos: Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Caldas, Guajira, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle Del Cauca.

En tercer lugar, se encuentra la Universidad Cooperativa de Colombia del sector privado y modalidad presencial, con presencia en 10 departamentos: Cundinamarca, Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander, Valle Del Cauca.

En cuarto lugar, se ubica la Universidad San Buenaventura, privada y presencial, presente en 6 departamentos del país: Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, Quindío, Tolima y Valle Del Cauca.

Ahora bien, focalizando la mirada en el Departamento del Cauca, existen actualmente dos Universidades, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) que ofrecen el programa de psicología, la primera de ellas en la modalidad presencial con sede en Popayán y la segunda bajo la modalidad virtual con cobertura en los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y Patía (El Bordo).

La Fundación Universitaria forma parte de este pequeño porcentaje operando en los municipios de Popayán y Santander de Quilichao, donde acoge estudiantes de la zona norte del Cauca, fundamentalmente de sus 13 municipios: Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio.

A continuación, se presenta los objetos de formación promulgados por las Universidades, distintas a la FUP, que ofrecen el programa en el Cauca, siendo claro que, en materia de

énfasis de formación la UNAD perfila al estudiante desde una perspectiva social comunitaria amparándose en las epistemologías latinoamericanas y de la psicología crítica.

Tabla 2. Descripción objeto de formación programas de psicología ofertados en el Cauca en 2018.

Universidad Cooperativa	Universidad Nacional Abierta a Distancia
<p>El psicólogo de la Universidad tiene competencias para realizar lectura y comprensión de fenómenos relacionados con los procesos de la subjetividad e intersubjetividad, en diversos contextos socio culturales. Está capacitado para evaluar, diagnosticar, diseñar y desarrollar programas de prevención e intervención psicológica en lo clínico, lo organizacional, lo educativo, lo jurídico, lo social comunitario y demás ámbitos de actuación profesional; generando conocimiento y propuestas de intervención psicosocial, que aporten al bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas, grupos, organizaciones y comunidades.</p>	<p>Se fundamenta desde una perspectiva social comunitaria, la cual se constituye en su impronta. El programa recoge los fundamentos epistemológicos y teóricos de la psicología clásica, así como los desarrollos contemporáneos de las epistemologías latinoamericanas y de la psicología crítica.</p> <p>El programa de Psicología de la UNAD comprende la acción psicosocial como un conjunto de estrategias que: (a) posibilitan el reconocimiento de individuos y comunidades para fortalecer su capacidad de autogestión (b) generan estilos de relación para la convivencia saludable y, (c) propenden por el desarrollo de proyectos colectivos en aras de mejorar la calidad de vida. Dichas estrategias se diseñan desde la fundamentación teórica disciplinar que sustenta el programa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> •Campo clínico y la salud: Realiza procesos de evaluación, diagnóstico e intervención, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida. •Campo Organizacional: Contribuye a la estrategia organizacional participando de manera proactiva en diversos equipos de trabajo, desde los diferentes procesos de gestión humana. •Campo Social Comunitario: Promueve estrategias de intervención psicosocial utilizando metodologías y acciones sociales y participativa, enfocadas al fortalecimiento comunitario. •Campo Educativo: Realiza procesos de evaluación, diagnóstico e intervención con los diversos actores y grupos de la comunidad educativa. •Campo Jurídico: Contribuye a la resolución de conflictos humanos en el ámbito jurídico a partir la aplicación de constructos y conceptos psicológicos que pueden alcanzar implicaciones judiciales, jurídicas y legales⁴¹. 	<p>El Programa de Psicología tiene como propósito promover el desarrollo de competencias disciplinares y profesionales, acordes con las necesidades del contexto y las exigencias de la disciplina, que permiten el desempeño profesional del psicólogo en diferentes escenarios de actuación, con actitud ética y compromiso social, para aportar al desarrollo humano y comunitario⁴².</p>

⁴¹ <https://www.ucc.edu.co/programas-academicos/popayan/Paginas/pregrado-psicologia.aspx>

⁴² <https://estudios.unad.edu.co/psicologia>

En su historia, la FUP resulta ser una de las de las instituciones de mayor trascendencia en el departamento del Cauca, siendo la segunda institución en antigüedad después de la Universidad del Cauca y creándose en el año de 1982. Tras el terremoto de Popayán, la arquidiócesis y otras organizaciones, deciden crear un espacio de desarrollo académico, que pudiera ofertar programas diferentes a los de la Universidad del Cauca (FUP; 2005), y hacerle frente a las necesidades educativas de los jóvenes pobladores después de la tragedia. En medio de este escenario, emerge la idea de crear el programa de psicología en el año de 1994, en 1995 el MEN permite abrir las puertas para el naciente programa, siendo el primer programa de formación en el departamento, obteniendo su primer registro calificado en el año 2007.

Ahora bien, con los referentes nacionales, internacionales, regionales y locales ya mencionados, se acudirá al documento titulado “Benchmarking,-rastreo académico de referenciación para la Fundación Universitaria de Popayán” elaborado por Caicedo, M; Solano, L; Jiménez, W; Zúñiga, A; Valencia, M (2017)⁴³, que tuvo como propósito explorar los mejores aspectos o prácticas de investigación tomando como base los criterios empleados en el reconocimiento de programas de pre y posgrado de psicología de Universidades de renombre y valoradas como sobresalientes según puntajes de la clasificación “QS World University Rankings 2016-2017” por tema de psicología.

Explican los autores que los indicadores auscultados en el ranking fueron siete: Líneas y sublíneas de investigación; semilleros; grupos de investigación; publicaciones/productos; formación para la investigación; jóvenes investigadores; participación en redes y nodos de investigación. Producto de la medición, fueron definidos las siguientes como las instituciones con mejores prácticas en investigación, lo que marca una tendencia en materia de investigación:

Tabla 3. Universidades con mejores prácticas investigativas. Benchmarking para el programa de Psicología en la FUP.

Nivel	Institución
Local	1. Fundación Universitaria de Popayán (otros programas). 2. Universidad Cooperativa de Colombia. 3. UAN. 4. Universidad del Cauca. 5. UNAD
Nacional	1. Universidad Nacional. 2. Universidad de los Andes. 3. Universidad del Valle. 4. Universidad Javeriana. 5. Universidad de Antioquia
Internacional	1. Universidad de Buenos Aires- Argentina. 2. Universidad de Chile-Chile.3.Universidad de São Paulo- Brasil. 4. Universidad Nacional Autónoma de México. 5. Harvard University- USA. 6. Toronto University- Canada. 7. University College London- UK. 8. University of Queensland.- Australia. 9. University of California –USA. 10. University of Amsterdam- Holanda. 11. KU Leuven- Bélgica 12. Paris V- Francia. 13. Humboldt-Universitat zu Berlin- Alemania. 14. Universidad Autónoma de Madrid- España. 15. University of Geneva- Suiza. 16. University of Cape Town- Sud Africa. 17. Hebrew University of Jerusalem- Israel- Palestina. 18. Peking University- China

Fuente: Caicedo, et al (2017).

⁴³ Caicedo, M; Solano, L; Jiménez, W; Zúñiga, A; Valencia, M (2017). Agenda de investigación programa de psicología. Benchmarking/ Rastreo Académico de Referenciación para la Fundación Universitaria de Popayán. Documento interno de trabajo.

De este proceso comparativo, los autores proponen cuatro ejes de análisis, en la siguiente matriz se presentan los principales hallazgos:

Tabla 4. Principales hallazgos Bechmarking-Rastreo académico de referenciación. FUP 2017

Eje de análisis	Hallazgo.
1. Procesos y mecanismos de investigación.	<p>Sobre la estructura organizativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Las universidades del orden nacional comparten una “alineación” al sistema nacional administrado por Colciencias respecto a la formación de grupos, semilleros y jóvenes investigadores. - Las universidades internacionales están organizadas, en su mayoría, a manera de institutos, centros o laboratorios, siendo destacable las condiciones de contratación docente en términos de permanencia y la conformación de equipos de trabajo integrados por un robusto cuerpo de docentes y estudiantes de los programas. <p>Sobre las líneas de investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Son más visibles en organismos nacionales, así como el plan de estudios de los programas de pregrado en psicología. <p>Sobre los procesos y mecanismos formación investigativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Las páginas web a nivel nacional son más explícitas en las materias que dictan en el pregrado. Entre ellas: Epistemologías, Metodologías y técnicas de investigación, y proyectos de grado. A nivel global son denominadores comunes el énfasis investigativo del perfil profesional a graduar y la oferta de cursos y espacios de formación complementaria en investigación tales como talleres, cursos y seminarios. <p>Sobre las publicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encontró información alusiva al volumen y relevancia de la producción de programas por medio de otras fuentes tales como estudios, informes de redes y análisis bibliométricos de otros investigadores.
2. Puentes interdisciplinarios	<ul style="list-style-type: none"> -Dada la presentación compartimentada del diseño de páginas Web que aloja la descripción de programas de psicología no se identificó concretamente el desarrollo de puentes interdisciplinarios en materia de investigación en psicología. -Se infiere la existencia de interdisciplinariedad dada la mención de colaboradores, <i>partnerships</i>, <i>stakeholders</i> y otros mecanismos de cooperación internacional; así como el apoyo de la empresa privada y algunas referencias de presencia en redes hospitalarias y redes internacionales.
3. Fortalezas y tendencias.	<ul style="list-style-type: none"> -Los directorios de contacto de las páginas institucionales señalan la presencia de grandes inversiones en temas de personal tanto docente como administrativo para el funcionamiento de unidades, laboratorios, institutos y grupos de investigación. -Tanto a nivel nacional como internacional, el recurso humano involucrado en los procesos de investigación de universidades con altos puntajes en los rankings se caracteriza no sólo por el volumen sino también por el nivel de formación doctoral e investigativa. -Existencia de centros, laboratorios e institutos que dinamizan la actividad investigativa especializada (Universidades como U. Valle -Colombia, Universidad de

	<p>Chile, Harvard University-USA, Paris V -Francia y Humboldt-Universitat zu Berlin – Alemania)</p> <p>-Uso del espacio web en términos de diseño, pertinencia y vigencia de la información y su disponibilidad en idioma inglés.</p> <p>-La estructura formativa en investigación converge en los programas de pregrado a los másters o maestrías con asignaturas de mayor intensidad en métodos y ejercicios de investigación.</p> <p>-El abanico de tópicos y campos de investigación en psicología es amplio y diverso. No obstante, fue constante la presencia de temas de Cognición y Neurociencias tanto a nivel nacional como internacional, así como la relación <i>Innovación-Investigación</i>.</p>
<p>4. Vacíos y oportunidades</p>	<p>- Las temáticas de grupos, laboratorios e Institutos presentadas en la web no refieren temas de tipo comunitario, vulnerabilidades y violencia, diversidades sexual y género, inteligencia artificial, psicología del deporte, enfoques diferenciales, desarrollo sostenible, reconstrucción y paz, temas ambientales y cambio climático, pueblos indígenas, entre otros, temáticas priorizadas en tratados internacionales, políticas públicas nacionales y sectoriales, así como en escenarios de actuación del profesional en psicología.</p> <p>-La oportunidad para los programas nacionales y en especial locales se encuentra en <i>perseverar con los temas psicológicos que nacen de la cercanía</i> con nuestras comunidades y las organizaciones participantes en procesos de desarrollo del país. Aunque resulte tentador <i>importar</i> temas y tendencias de los <i>programas top</i> la transferencia debe ser más bien mutua orientada sobre todo más a los aspectos metodológicos que a los temáticos.</p> <p>-Oportunidades es la <i>interacción que las tecnologías actuales</i> ofrecen y la apertura al trabajo colaborativo con otros países y universidades. La globalización (actual) y la virtualidad permiten cada vez más desarrollar alianzas y espacios de participación que científicos de otrora no disponían.</p>

Fuente: Retomado de Caicedo, et al (2017).

2. Necesidades y requerimientos del entorno laboral en materia de productividad, competitividad y formación del talento humano.

Esta caracterización seguirá la ruta propuesta por Campo, D (2017)⁴⁴ quien sistematiza los hallazgos más relevantes de informes institucionales en materia de demanda del mercado, tendencias del sector productivo, percepción de representantes del entorno laboral y empleadores utilizando como categorías de análisis los aspectos por fortalecer, debilidades y oportunidades de mejora, necesidades de capacitación; aspectos analizados a la luz del desempeño laboral, empleabilidad, productividad y competitividad de los egresados del programa.

Como fuentes la autora retoma los informes institucionales relacionados con la evaluación del proceso de *prácticas profesionales* entre el periodo 2012-2016⁴⁵, regulados por el acuerdo

⁴⁴ Campo, D. (2017). Estudio de necesidades y requerimientos del entorno laboral para el programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán. Documento interno.

⁴⁵ Fundación Universitaria de Popayán. (2017). *Evaluación del proceso de práctica profesional. (Impacto en los sitios de práctica) 2012- 2016.*

004 de 2016⁴⁶, los reportes de seguimiento a *egresados* de los años 2014⁴⁷, 2015⁴⁸ y 2016⁴⁹, las encuestas a *empleadores* realizados en los mismo años y los datos de las principales *bolsas de empleo regionales y nacionales* (Ibid 2017.p. 3.).

En el seguimiento realizado por la Fundación Universitaria de Popayán a sus egresados, se toma medición de las cohortes en tres momentos distintos: al año, a los tres años y a los cinco años posteriores al egreso. En relación a la vinculación laboral de egresados, se obtiene de acuerdo con Campo (2017):

Gráfica 1. Vinculación laboral de profesionales en psicología de la FUP en el primer, tercer y quinto año posterior al egreso.

Fuente: elaboración propia con información de Campo (2017)

De los graduados en 2014 que realizaron la encuesta el 79% se encontraban vinculados laboralmente al año de su egreso, incrementándose al 100% al tercer y quinto año. Respecto a los egresados en 2015 se identifica una disminución en la vinculación pasando del 77% (primer año), al 83% (tercer año) y 81% (quinto año). En relación al 2016 se presenta incremento y permanencia al reportar que el 100% de los encuestados se encontraban vinculados laboralmente en el los años medidos.

El comportamiento manifiesto entre el poco tiempo transcurrido entre el egreso y la vinculación laboral permite establecer que existe una relación de empleabilidad favorable para los egresados del programa con relación a los requerimientos del entorno laboral en el contexto local y la demanda del mercado, otro indicador de favorabilidad, se evidencia en la estabilidad laboral o la capacidad para permanecer activos en el mercado, puesto que el 100%

⁴⁶ Acuerdo 004. (2016). Reglamento de prácticas universitarias en extensión del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán.

⁴⁷ Fundación Universitaria de Popayán. (2014). *Encuesta empleadores de egresados del programa de psicología 2014*.

⁴⁸ Fundación Universitaria de Popayán. (2015). *Encuesta empleadores de egresados del programa de psicología 2015*.

⁴⁹ Fundación Universitaria de Popayán. (2016). *Encuesta empleadores de egresados del programa de psicología 2016*.

de los egresados en la cohorte del 2014 que fueron consultados en 2015 y 2016 reportaron estar vinculados laboralmente.

Retomando las áreas de la psicología Campo (2017), presenta:

Gráfica 2. Áreas de vinculación laboral de profesionales en psicología de la FUP en el primer, tercer y quinto año posterior al egreso.

Fuente: elaboración propia con información de Campo (2017)

Al comparar la vinculación por áreas de aplicación, se encuentra que el área que mayor vinculó egresados en el 2014 fue comunitaria con 40% (primer año), 60% (tercer año) y 35% (quinto año) y educativa en segundo lugar. El área organizacional presentó un incremento sustantivo pasando del 3% (primer año), al 20% (tercer año) y 29% (quinto año). En segundo lugar el área educativa.

De los egresados en 2015 encuestados, el área en el que más se vincularon laboralmente fue clínica con 51% (primer año) y organizacional con 34%, 29% y 34% respectivamente al primer, tercer y quinto año posterior al egreso.

El comportamiento expresado en el área social comunitaria y clínica guarda relación con la concentración en el territorio caucano de operadores estatales, programas sociales y entidades de cooperación internacional que desarrollan acciones de política pública social en materia de prevención de vulneración, garantía y restablecimiento de derechos con comunidades históricamente vulneradas.

El incremento en el área organizacional está también relacionado con el fortalecimiento de los sectores productivos en Popayán y en general en el departamento.

Para el año 2016, explica Campo (2017), no se posee información respecto a vinculación por áreas, sin embargo respecto a las funciones desempeñadas por los egresados encuestados, se identifica que el “el 71% de los egresados con un año de egreso del programa de Psicología

ocupaban cargos de psicólogos, el 6% de Jefe de Talento Humano, el 6% se desempeña en un área diferente a la Psicología, el 12% como psicorientador y el 6% como psicólogo comunitario. Los psicólogos con 3 años de egreso del programa, el 40% se desempeñaba como Psicólogos, el 30% en cargos no relacionados con la psicología, el 10% como docentes y el 20% administrativos. A los 5 de egreso, el 44% de los profesionales encuestados se encontraban laborando como Psicólogos, el 14% como administrativo, el 28% en cargos no relacionados con la psicología y el 14% como docente.” (Ibid.p.6)

Sobre este comportamiento, resalta la autora que los cargos de mayor demanda son las de psicólogo en general y la movilidad que han tenido los egresados para ocupar cargos o funciones en diferentes áreas de aplicación. Esta capacidad de adaptación de los egresados a los requerimientos del mercado concilia con uno de los objetivos del programa “formar Psicólogos generales con sensibilidad social, clínica, educativa y organizacional, tendientes a elevar el nivel de desarrollo de estas áreas en el contexto local, regional y Nacional”⁵⁰manifiesto en el Proyecto Educativo del Programa.

Otro aspecto que visibiliza el cumplimiento de los objetivos del programa, se relaciona con los lugares en los que los egresados se vinculan y su contribución a los procesos en la región del sur occidente colombiano. De acuerdo con Campo (2017) de los egresados en 2016 “el 70% de los egresados encuestados al año de egreso mencionan estar laborando en el municipio de Popayán, mientras que el 30% trabajan en municipios aledaños a la capital como Inzá y Morales; el 70% de los egresados con 3 años de egreso refieren que están trabajando en el municipio de Popayán y el 30% en municipios como Inzá, Bolívar y Buenaventura en el departamento del Valle. Para finalizar, el 71% de los egresados con 5 años de egreso refieren estar trabajando en el municipio de Popayán y 28% en municipios como Inzá y Bolívar. Estos datos ubican a la mayor parte de egresados dentro del municipio de Popayán, pero también muestran que un porcentaje importante realiza su ejercicio profesional en municipios aledaños, tanto en cabeceras municipales como también en zonas rurales, incluso su accionar se ha expandido a otros departamentos de influencia como el Valle del Cauca, Nariño, Huila y Putumayo” (p. 7).

Este comportamiento guarda relación también con el quinto objetivo de formación del programa que pretende formar conciencia social, política, étnica y cultural en nuestros psicólogos, a la luz de las problemáticas del país y la región (PEP. 2016.p.56).

De otra parte Campo (2017) caracteriza la demanda de profesionales en psicología para el Cauca haciendo búsquedas en las bolsas de empleo, encontrando lo siguiente:

Tabla 5. Demanda de profesionales en principales bolsas de empleo.

Bolsa de empleo consultada	Requerimiento
Trovit. Búsqueda realizada del 14 al 18 de junio de 2017.	10 ofertas laborales vigentes de las cuales 9 eran para laborar en Popayán y el departamento del Cauca y una para todo el país; en ellas se solicitaban 3 psicólogos para en el área social comunitaria para trabajar en Popayan, Cajibío, Morales, La Sierra, Timbio, Piendamó, el Tambo, Silvia, Caldono, Patia, La Vega y Almaguer; y 5 Psicólogo en el área organizacional, para

⁵⁰ Proyecto Educativo del Programa (2016). Fundación Universitaria de Popayán.

	trabajar en Popayán, específicamente en actividades de selección o capacitación, inducción y re inducción evaluaciones de desempeño o coordinar Recursos Humanos.
SENA. Búsqueda realizada 22 al 28 de junio de 2017	14 ofertas laborales, de las cuales 1 oferta solicitaba psicólogo clínico con conocimientos en adicciones, 3 ofertas solicitaban psicólogo para área de salud y docencia, 1 oferta requería psicólogo educativo y 9 ofertas requerían psicólogo organizacional. De estas ofertas 5 eran para Popayán y municipios aledaños como puerto tejada, Santander de Quilichao y Caldon
Computrabajo. 30 de junio 2017	13 ofertas laborales para psicólogo, de las cuales en 6 ofertas requerían psicólogo clínico, en 1 oferta se requería psicólogo Social, en otra psicólogo para docencia y 5 ofertas solicitaban psicólogo en el área organizacional. Estas ofertas de empleo eran para trabajar en departamentos diferentes al Cauca como Valle, Huila y Bogotá.

De la muestra evidenciada por Campo (2017) en las bolsas de empleo consultadas, se identifica requerimientos de profesionales en psicología en la región del sur occidente colombiano y un incremento de necesidad de contratación en las áreas social y organizacional en el contexto local, fundamentalmente en municipios que cuentan con presencia de operadores de políticas sociales como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fundaciones, ONGs y agentes de cooperación internacional relacionados con proyectos de construcción de paz.

Las áreas clínica y educativa forman también parte de las funciones que son descritas en las vacantes solicitadas, siendo factible que dentro de los requisitos para un cargo de psicólogo social se exija también experiencia en valoración psicológica y establecimiento de planes de intervención individual y grupal, definiendo una tendencia en el rol y en la integralidad de la formación en todas las áreas de aplicación de la profesión, lo que coinciden con las tendencias internacionales y nacionales rastradas.

Ahora bien, respecto a las necesidades de formación del psicólogo en el contexto local y regional, y los requerimientos realizados por los empleadores para el año 2014⁵¹ en materia de competitividad, Campo (2017) refiere que el 80% manifestó la necesidad de fortalecer competencias en comunicación asertiva, el 10% en intervención y 10% evaluación de proyectos reconociendo. El 40% de los empleadores encuestados en el 2015 reiteraron en la necesidad de fortalecer al profesional en psicología en evaluación de proyectos y el 20% en el uso de pruebas de medición. Para el año 2016 el énfasis de los empleadores se concentró en el fortalecimiento de intervenciones social comunitarias, “el 17% en informática, el 8% en archivística, el 8% en psicología clínica, el 8% en políticas públicas sobre primera infancia, el 8% en habilidades sociales y el 25% restante aseguró que el egresado no debe fortalecer ningún aspecto” (Ibid p.9)

El estudio de Campo (2017) sobre requerimientos del talento humano desde la perspectiva de los empleadores evidencia una necesidad permanente de formación en dos ejes fundamentales, el primero en competencias transversales sociohumanísticas manifiestas en

⁵¹ Fundación Universitaria de Popayán. (2014-2016). *Encuesta empleadores de egresados del programa de psicología 2016*.

habilidades sociales, liderazgo, creatividad, capacidad para el trabajo interdisciplinario, generación de ambientes colaborativos de trabajo, inglés, manejo de informática, procesamiento, redacción y síntesis de información cuantitativa y cualitativa. De otro lado competencias específicas a la profesión en las diferentes áreas como evaluación de desempeño y gestión del talento humano, conocimiento y aplicación de políticas públicas sociales que involucren todo el ciclo vital, con énfasis en primera infancia; resolución de conflictos, proyectos en salud mental, legislación, conocimiento en derechos humanos y enfoque diferencial; rutas y protocolos de atención a población históricamente vulnerable, gestión de proyectos en sus fases de diseño, implementación, sistematización y evaluación; problemas de aprendizaje, intervención comunitaria, percepción holística en el campo educativo y sentido crítico y ético del hacer profesional en todas las áreas de aplicación de la psicología.

Estas necesidades manifiestas por jefes inmediatos de las y los practicantes y empleadores contrastan con los índices de satisfacción manifiestos en los estudios citados por Campo (2017), “los años 2014 y 2015 el 90% de los empleadores consideró de excelente a bueno el desempeño de los egresados respecto al cumplimiento de los objetivos laborales planteados por la empresa, el 10% de empleadores lo percibió aceptable. En el año 2016 el 92% de los empleadores consideró de excelente a bueno el desempeño de los egresados respecto al cumplimiento de los objetivos laborales planteados por la empresa, el 8% de empleadores lo percibió aceptable. Estos datos muestran que la mayoría de agentes del entorno laboral representados por un lado por los jefes inmediatos de los practicantes manifiestan altos grados de satisfacción con el desempeño de los practicantes en todas las áreas de formación profesional y por otro lado los empresarios consideran de excelente a bueno el desempeño de egresados en cuanto al cumplimiento de objetivos, lo cual evidencia la correspondencia entre el perfil de formación, el perfil laboral y las demandas de los empleadores desde el contexto laboral.” (p.13)

Estos resultados coinciden con el crecimiento de la *percepción de idoneidad y desempeño favorable* que tienen los empleadores frente a las y los psicólogos que laboran en sus empresas, pasando de 70% en 2014 a 90% en 2015 y 92% en 2016.

Otro factor que resulta destacable y es reconocido por los empleadores se relaciona con las diferencias percibidas con egresados de otras universidades del departamento, aspecto que favorece la vinculación laboral de los egresados. De acuerdo a lo expuesto por Campo (2017) las y los psicólogos de la Fundación Universitaria de Popayán se destacan “en el área social comunitaria por la proactividad, creatividad, recursividad, responsabilidad, dominio de temática, carisma, facilidad de adaptación, liderazgo, entusiasmo, trabajo en equipo, sensibilidad ante la realidad social, orden, disciplina, compromiso metodología; en el área de Educativa por el compromiso, empatía, responsabilidad y respeto; en el área Clínica por la responsabilidad, ética, conocimiento activo, relaciones interpersonales, compromiso, principios, valores, capacidad de servicio, la calidad del trabajo, la existencia de mayor tiempo para la realización de la práctica y actitud proactiva y en el área Organizacional por el compromiso, la empatía, solidaridad, responsabilidad, emprendimiento, competencia profesional.” (p.15), Aspectos referidos también en las encuestas a empleadores aplicadas en 2012,2013, 2014 y 2015.

Estos elementos aportan sustantivamente a la visibilización del factor diferenciador de la formación en el programa de psicología y contribuyen al fortalecimiento de la competitividad

en materia del talento humano formado en la FUP, lo que constituye una impronta institucional y un sello identitario que posiciona tanto al programa como a la institución.

Como *respuesta del programa a los requerimientos del sector productivo*, el programa de psicología ha desarrollado estrategias y acciones tendientes a satisfacer las necesidades, debilidades, requerimientos y sugerencias de formación del entorno laboral identificados por los empleadores. Entre las acciones identificadas por Campo (2017) se encuentran:

1. *Currículo sensible al contexto*: la permanente actualización de micro currículos con temática requeridas por la realidad socio política de la región y el país, materializado en la apertura de electivas como víctimas del conflicto armado, educación y género, psicología de la salud, psicología del trabajo, educación y cognición e inclusión educativa y estrategias de intervención. Asignaturas como psico-jurídica, lectoescritura y liderazgo, cursos inter semestrales en normas APA, manejo de historia clínica, evaluación infantil, primeros auxilios psicológicos, diagnóstico y tratamiento en adicciones, servicios de extensión social como las actividades de proyectos de aula en los cuales el estudiante tiene contacto con diferentes poblaciones y contextos.

2. *Fortalecimiento de semilleros y grupos de investigación*: los semilleros y grupo de investigación, proyectos como psico-emprender que pretenden desarrollar habilidades de emprendimiento, liderazgo e innovación, la ampliación de oferta de la escuela de idiomas, el incremento de servicios y proyectos activos del centro de atención psicológica CAPS, la oferta permanente de cursos y diplomados en temas de actualidad ofrecidos a toda la comunidad educativa y a los egresados del programa.

3. *Fortalecimiento de los procesos de evaluación de prácticas profesionales*: En cabeza de la coordinación de prácticas, los asesores realizan visitas permanentes de evaluación del sitio de práctica y desempeño para determinar continuidad de los practicantes.

4. *Visibilización de experiencias exitosas*: reconocido como espacios de encuentro de saberes entre practicantes activos y estudiantes de octavo semestre que se encuentran en el proceso de elección de sitios de práctica.

Estas acciones presentan relación con los altos niveles reportados por los empleadores en materia de evaluación de competencias de los egresados. De acuerdo con Campo (2017) las “capacidades académicas tales como: conocimientos básicos generales, habilidad para identificar, formular y resolver problemas, responsabilidad ética, conocimientos de temas específicos a su énfasis y dominio de un segundo idioma, ante estos aspectos los practicantes de las diferentes áreas en el 2012 obtuvieron puntajes entre 4.1 y 4.3, en el año 2013 con respecto a las características académicas los promedios obtenidos por los practicantes fueron entre 4.2 y 4.0, en el año 2014 los promedios se ubicaron entre 4.6 y 3.8 las áreas Educativa y Social-comunitaria obtuvieron el más alto y el área organizacional el más bajo, en el año 2015 los promedios oscilaron entre 4.4 y 3.6, siendo el área Educativa la de mayor puntaje y el área Organizacional la de puntaje más bajo y en el año 2016 con respecto a las características académicas los puntajes oscilaron entre 4.0 y 3.7, siendo las áreas Comunitaria y organizacional las de mayor promedio y el área Clínica la de promedio más bajo” (p.19)

Otro de los aspectos analizados se relaciona con la capacidad para relacionar adecuadamente el conocimiento teórico, el práctico, diagnosticar y resolver problemas. Campo (2017) resalta

que el “100% de los empleadores encuestados en el año 2014 estuvo de acuerdo que los egresados del programa pueden relacionar adecuadamente el conocimiento teórico y el práctico; mientras que en el año 2015 el 90% de los empleadores estuvo de acuerdo en este aspecto y el 10% restante en desacuerdo, para el año 2016 el 92% de los empleadores estuvo de acuerdo que los egresados del programa pueden relacionar adecuadamente el conocimiento teórico y el práctico y el 8% restante en desacuerdo.” (p. 19). Los resultados hallados dan cuenta de la efectividad de las acciones tomadas y la correspondencia entre los objetivos del programa, las necesidades planteadas por el entorno, el sector productivo y los altos niveles de satisfacción que tienen los empleadores frente a los egresados de la FUP, manifiesto en los porcentajes de productividad y competitividad.

De acuerdo con la información aportada por Campo (2017) respecto a la contribución que hacen los practicantes al cumplimiento de metas y necesidades de la organización, se encuentra:

Gráfica 3. Contribución de las prácticas profesionales al cumplimiento de metas organizacionales

Fuente: elaboración propia con información de Campo (2017)

Estos elementos permiten demostrar que existe correspondencia entre el perfil laboral del programa y el perfil ocupacional del sector.

3. Pertinencia social del programa de psicología en la región.

3.1 Cauca diverso: realidades sociales, necesidades y articulación con el perfil formativo y el objeto del programa.

Disciplinariamente el conocimiento científico y los saberes que lo nutren tienen la capacidad de transformar las realidades, siendo posible que sean estructurados definiendo marcos teóricos, nociones del objeto de estudio, metodologías y técnicas que orientan los procesos de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento realizados en cada una de las áreas de aplicación de la psicología.

La pertinencia social del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán se fundamenta en la articulación entre distintas variables. La primera de ellas está relacionada con las *necesidades sociales, formativas y laborales* de nuestra región que vincula a los sectores público y privado; en segundo lugar las tendencias desarrolladas en *investigación* que involucra necesariamente la oferta académica propuesta en el programa; en tercer lugar las acciones de *proyección social* que integran de manera directa a toda la comunidad universitaria. Aspectos abordados en los anteriores apartados.

Estas variables son estudiadas y presentadas de manera articulada a los ejercicios de *planeación territorial y proyección* a corto y mediano plazo, de cara a los retos que se presentan para la región y el país en materia de construcción de paz y salud mental, resaltando el importante papel que desempeña la FUP en el reconocimiento de las realidades pluriétnicas y multiculturales, el favorecimiento de procesos de intervención y seguimiento de las problemáticas derivadas por cuenta de la violencia estructural y la desigualdad social, a partir del acompañamiento a procesos de empoderamiento comunitario en las que se circunscribe la labor de la institución con sus dos sedes en Popayán y Santander de Quilichao.

Ahora bien, resulta necesario realizar una caracterización de la distribución geográfica y poblacional del departamento del Cauca. Ubicándose al suroeste de Colombia entre las regiones andina y pacífica, cuenta con una extensión de 29.308 km², siendo conformado por 42 municipios. En el Plan de Desarrollo “Cauca Territorio de Paz 2016-2019”, fueron definidas siete subregiones, presentadas a continuación:

Mapa 1. Distribución de Subregiones del Departamento del Cauca

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo. Cauca: Territorio de paz. 2016-2019. (p. 22).

En relación a la población, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), establece, que para el 2017 el Departamento cuenta con 11.404.205 habitantes y Popayán -cabecera- con 282.453 habitantes. La distribución por área y subregiones ha sido calculada por el gobierno departamental de la siguiente manera:

En relación al territorio, el Plan de Desarrollo Departamental explica que el 60,15% de la población se concentra en la zona rural, solo el 39,85% en la zona urbana, siendo los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada los que agrupan la población

urbana con 45,17%, 9,53% y 7,36% respectivamente. Esto resulta de vital importancia al reconocer la ubicación geográfica de nuestras dos sedes, posicionándose como una de las instituciones que ofrecen la oportunidad de acceder a educación universitaria superior, fundamentalmente a población indígena, afrodescendiente y mestiza, preponderantemente femenina, como se ha mencionado.

Al reconocer la proyección poblacional, realizada por el DANE para los años 2013-2015, se encuentra que se presenta un mayor crecimiento progresivo en los jóvenes, hombres y mujeres de 24 años, en comparación con una proporción menor de adultos mayores explicado a partir de la presencia de índices altos de natalidad en contraste con índices de mortalidad progresivas a la edad, siendo relevante que el porcentaje de mujeres adultas mayores es superior a la de los hombres. De otro lado, en la población joven, el comportamiento se presenta de manera contraria, siendo que los hombres jóvenes superan en número a las mujeres jóvenes.

Al reconocer el *estudio de necesidades del sector* desarrollado por Fernández, Y. (2017)⁵², es posible rastrear, en apoyo con la información aportada por el Sistema Nacional de Información Cultural una innegable variedad étnica representada fundamentalmente por indígenas, negros y mestizos, que influyen de manera directa en la relación en que se establece con los territorios ancestrales y que son objeto de disputa por cuenta de los hechos victimizantes reconocidos en el marco del conflicto armado. Al respecto la autora plantea:

“se hace imperativo mencionar que la variedad de suelos, flora, fauna, riqueza hídrica y etnográfica, también trae consigo problemas de orden público, tales como disputas por territorios, narcotráfico, explotación minera ilegal, de manera que desde hace 60 aproximadamente se hace notoria la conformación de grupos al margen de la ley (FARC-EP, ELN, paramilitares, bandas criminales) que disputan para sus propios intereses estos recursos, pasando por la integridad de la comunidad, violando diversidad de derechos humanos a partir de secuestros, desaparición forzada, desplazamiento, y demás situaciones de conflicto que desencadenan en las víctimas y su entorno familiar y social afectaciones en su salud física y/o mental”. (Ibíd. P.1)

Siguiendo la ruta planteada por Fernández, (2017) como hito fundamental se reconoce que desde el año 2016 dos actores del conflicto armado, gobierno nacional y FARC-EP negociaron la firma de un acuerdo de paz, que establecería el cese bilateral al fuego y se instauraría bajo los principios de la participación política, la garantía de no repetición, la reparación a las víctimas y la consolidación de una paz estable y duradera.

Acudiendo a la legitimación mediante el plebiscito, la población Caucana apoyó con el voto por el *sí* con un 67,39% y por el *no* con el 32,60%⁵³, de lo cual, deduce la autora, la población en el Cauca anhela construir relaciones en las que puedan gozar de una vida digna, sin la vulneración constante a sus derechos. Este aspecto encuentra apoyo en Paredes, Segura, Guachetá, y Orozco (2016), citados por Fernández (2016):

⁵² Fernández, Y. (2017). Estudios que evidencian la necesidad social del programa en la metodología que ofrece. Documento interno de trabajo. Fundación Universitaria de Popayán. Documento interno de trabajo.

⁵³ Registraduría Nacional (2016). Reporte votación en Cauca sobre plebiscito acuerdo de Paz.

“[...] las víctimas del conflicto armado son el enfoque principal de los acuerdos, quienes han sufrido directamente los efectos de la guerra y por tanto tienen derecho a que se les reconozca y repare conforme a los principios de verdad, justicia y reparación, de acuerdo a lo pactado con las FARC-EP, lo cual resulta un reto debido a la cantidad de víctimas y las características particulares de cada caso en el Departamento del Cauca”. (p.83)

De los efectos y huellas psicológicas asociados a la violencia generada en el marco del conflicto armado, resulta necesario volcar la mirada respecto a los procesos de intervención en materia de salud mental, recuperación del tejido comunitario, retorno social, desmovilización, reincorporación, acción sin daño, fortalecimiento institucional y acceso a la justicia, así como los procesos terapéuticos asociados al olvido, reparación y significación frente a traumas. Respecto al estado de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (2018) ⁵⁴ establece como desafíos en materia de garantías de no repetición a los ataques contra defensores de derechos humanos las siguientes cifras:

“En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La OACNUDH también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad; cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista.” (ONU, 2018. P. 3)

Señala el mismo informe que de las víctimas 14 fueron mujeres, lo que duplica el porcentaje de victimización en mujeres respecto al 2016, recrudesciendo el hecho de que 3 de ellas pertenecían a la población LGBTI. Los mayores porcentajes de victimización se concentran en los líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales.

Al reconocer las regiones se identifica en segundo nivel de afectación, después de Antioquia (13), al Cauca (11), de los cuales el 62% se concentró en zonas rurales y sólo el 14% en ciudades principales.

De acuerdo con la misma fuente, de estos asesinatos realizados en el país, el 64% se concentraron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC)⁵⁵ de donde forman parte los siguientes municipios del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldoño, Caloto, Corinto, El Tambo, Florencia, Guapi, Jambaló, López de Micay, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piamonte, Piendamó, Santa Rosa, Santander de Quilichao, Suárez, Timbiquí y Toribío.

ONU explica que, producto la ausencia estatal, el vacío de poder dejado por la retirada de las FARC-EP en las ZOMAC y los atrasos en la implementación de los acuerdos, se dio lugar a la aparición de grupos ilegales y criminales que tenían como propósito el control de economías ilícitas provenientes de cultivos ilícitos.

Respecto a los autores materiales de los homicidios, el informe referido indica que “aparentemente” el 57% fueron cometidos por sicarios. Sobre los presuntos actores

⁵⁴ Organización de las Naciones Unidas (2018). Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General.

⁵⁵ Reglamentadas por el Decreto 1650 de 2017.

materiales de los asesinatos refiere que pudieron haber participado ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); grupos armados ilegales – ELN (cuatro casos), ex FARC-EP (tres casos), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (un caso); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (tres casos).

En protestas sociales realizadas en Tumaco, Nariño murieron en 2017 14 personas, hechos que actualmente vinculan en procesos investigativos a miembros de la fuerza pública. Respecto al asesinato sistemático de líderes sociales, la ONU analiza la confluencia de tres variables “la presencia de economías ilícitas (p.ej., el tráfico o la producción de drogas, cultivos ilícitos, minería ilegal, micro-tráfico, extorsión); una tasa de homicidio en el municipio que supera los niveles de violencia endémica según el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁵; y una tasa de pobreza multidimensional más alta que el promedio nacional” (Ibid, 2017)

Retomando el análisis realizado por el periódico *El Liberal* sobre Minería y economías ilegales, los conflictos del Cauca en el posconflicto⁵⁶, tras el primer año de haber sido implementados los acuerdos, se toma como casos de estudio los municipios de Argelia, Miranda, Corinto y Caloto, en donde resaltan que respecto a acciones guerrilleras como atentados a infraestructuras, hostigamientos, entre otros, los indicadores son nulos, en relación a los indicadores de homicidios, la Secretaria de Gobierno Alejandra Miller para el año 2017 señaló:

“Entre enero y septiembre 20 de 2016 en Argelia hubo 25 homicidios, y en lo que va de 2017 van 27, este es un incremento del 8%, pero la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en Argelia llega al 101,07%, cuando la tasa nacional es 24 y la del Cauca es 22. En Caloto y Corinto también hay dificultades, por ejemplo en Caloto el año pasado entre enero y septiembre tuvimos 6 homicidios y en este año van 18, es decir que ha habido un incremento de un 200%, lo cual indica que en Caloto por cada 100 mil habitantes, la tasa de homicidios es de 102,03%” (Miller, A. Reportaje en periódico El Liberal)

Al cruzar las variables de homicidios, asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, las hectáreas de cultivos ilícitos se presenta un perfil geográfico de coincidencia absoluta que logra evidenciarse en el siguiente mapa, Municipios de donde provienen gran parte de los estudiantes del programa de psicología y de otros ofertados por la Fundación Universitaria de Popayán:

⁵⁶<http://elnuevoliberal.com/mineria-y-economias-ilegales-los-conflictos-del-cauca-en-el-posconflicto/#ixzz5LfxEyJBd>

Mapa 2. Mapa del Cauca con cruce de la siguiente información: homicidios de líderes, homicidios y presencia de cultivos de uso ilícito. /Imagen: Elaboración Secretaría de Gobierno Departamental con datos de Fiscalía.

Fuente: Secretaría de Gobierno. Gobernación del Cauca. 2016-2017

En relación a la *sustitución, la erradicación y el arraigo con la coca*, el reporte del periódico El liberal en 2016 toma relatos de líderes sociales como Juan Manuel Torres, sociólogo y líder de Argelia quien identifica tensiones en materia de la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, quien señala que en Argelia se ha cuadruplicado el cultivo de la coca en los últimos cinco años y se ha insertado en la economía del narcotráfico movilizando, como efecto colateral comercio legal del municipio.

Las ideas asociadas a los pactos colectivos, las decisiones comunitarias respecto al proceso de erradicación de cultivos ilícitos y la implementación de los programas nacionales y de cooperación internacional, resultan ser documentadas por algunos líderes que analizan los conflictos en sus municipios, lo cual se impone como un imperativo en el énfasis de formación del programa.

Como indicadores documentados por efecto de los efectos de la firma de los acuerdos en el Cauca la Secretaría Departamental de Gobierno reconoce que tras el primer año no se han destinado auxilios funerarios por cuenta de víctimas del conflicto armado, siendo posible también llegar a zonas como El Descanse, Santa Rosa, Playa Rica, El Naya donde no existía presencia del Estado desde hace más de 20 años.

En relación a indicadores de personas en situación de desplazamiento, la Secretaria de Gobierno menciona que en lo corrido del 2017 “tenemos reportadas 1900 personas en situación de desplazamiento, casi todas asociadas básicamente a temas de minería ilegal, a control de las economías ilegales, pero es una diferencia sustancial con años anteriores en donde teníamos por ejemplo en 2015: 19 mil personas, en el 2014: 26 mil personas, el 2016 que ya fue momento de tregua efectiva, bajó de 19 mil a 4.200” Miller, A. (El liberal, 2017)

Aunque sean reconocidos los retos e indicadores presentes en materia de la agenda pública de construcción de paz, existe un indicador relacionado con la pobreza que es digno de reconocer. En el *estudio de prospectiva del Cauca 2013-2032*⁵⁷, se establece que:

“la pobreza el departamento pasó del 62% al 61%, cuando el promedio nacional se situaba en el 34% (...) Algo similar se puede decir con respecto a la línea de indigencia que se situó en 24.93% habiendo sido en 2013 de 39.3% (...) El Cauca sigue mostrando indicadores de inequidad por debajo del promedio nacional. (...) existen 900 mil hectáreas que están sobreutilizadas y 420 mil hectáreas que están subutilizadas y el porcentaje de uso adecuado sigue siendo escaso. Pero en cuanto a la situación de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades indígenas sigue siendo la misma proporción de hace 20 años es decir la cuarta parte del territorio caucano.” (P. 46)

Concluye el estudio estableciendo que la inequidad reflejado en el coeficiente Gini en el Cauca es de 0.5, lo que representa un freno a la competitividad y al bienestar equilibrado de la población.

Respecto a otras realidades documentadas por Fernández, Y (2017), se presenta a continuación una matriz que sintetiza el rastreo de necesidades en relación directa con los campos de aplicación en psicología y la orientación del programa de formación:

Tabla 6. Identificación de necesidades en ámbitos de aplicación de la psicología en concordancia con la región.

Ámbito/ necesidades	Rastreo de Necesidades	Fuente
Ámbito salud mental.	-En el año 2016 en el departamento se evidenciaron 50 casos de suicidio , de los cuales 28 casos fueron en la ciudad de Popayán; siendo así que para lo que va corrido del año se han registrado 23 suicidios en Cauca y específicamente en su cabecera se tienen 7 casos, lo que resulta preocupante, entendiéndose que las cifras para el presente año se acercan a la mitad de suicidios cometidos el año pasado. Se reconocen como las causas más recurrentes “las enfermedades físicas y mentales y conflictos con pareja o ex pareja”	Informe de Medicina Legal. Consolidado 2016, citado por Fernández, Y (2017). Periódico el liberal, 2017, citado por Fernández, Y (2017).
	Respecto a índices de depresión , para el año 2012 hubo 335 casos, en 2013, se reportaron 407, mientras que para los años 2014 y 2015, el número de personas diagnosticadas con este trastorno es 306 y 262 respectivamente	Ministerio de Salud, citado por Fernández, Y (2017).
	En el Cauca los índices de mortalidad infantil , desde el año 2012 a 2015 no han variado significativamente, como se relacionan a continuación, 2012: 21.5%, 2013: 21.1%, 2014: 20.9% y 2015: 21,0%.	DANE, citado por Fernández, Y (2017).
	Sobre la desnutrición , se tiene que en menores de cinco años durante el quinto periodo de 2017, se han notificado al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) 14 casos, de igual manera presenta el mismo porcentaje el grupo de edad de menores de uno a cuatro años; el 50% residen en cabecera municipal y rural disperso respectivamente, siendo el estrato uno predominante en esta población.	Secretaría de Salud del Cauca, SIVIGILA, boletín de nutrición 2017, citado por Fernández, Y (2017).

⁵⁷ Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectivo (2013). Análisis prospectivo 2013. Universidad Externado de Colombia, Gobernación del Cauca, Compañía Energética de Occidente.

Ámbito infantil y familiar.	Existen en Cauca, 638 niños registrados en la categoría de trabajo infantil , y 1257 en la categoría Peores formas de trabajo infantil , que para el Organización Internacional del trabajo ésta se usa para referirse a: aquellas actividades que esclavizan, maltratan, separan de su familia al niño o niña, lo (a) exponen a graves peligros, su moralidad, seguridad, enfermedades, abandono en las calles, entre otros, asimismo, se establece que para Colombia las peores formas son: explotación sexual comercial, vinculación a los grupos armados ilegales, y participación en actividades ilegales relacionadas , entre otros, con el narcotráfico , y actividades peligrosas o riesgosos prohibidas para ser realizadas por menores de 18 años. Los municipios de Corinto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Bolívar, el Tambo, Padilla, Popayán, Guapi, Cajibío, Miranda ocupan los primeros lugares -respectivamente- en tener mayor número de menores vinculados a algún tipo de trabajo infantil.	Organización Internacional del Trabajo. Ministerio del Trabajo. Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI), citado por Fernández, Y (2017).
	En Popayán de enero a junio del 2017 91 Niños, Niñas y Adolescentes han sido víctimas de violencia intrafamiliar , siendo una situación preocupante, pues para este mismo periodo en el año 2016, el número de reportes fue de 50, siendo notorio un incremento del 82%; asimismo, en Cauca se reportan 108 NNA.	Fernández, Y (2017).
	Respecto a la violencia contra el adulto mayor , se observa un incremento, para el año 2016 fueron 12 los casos reportados, mientras que a 2017 se ha duplicado esta cifra siendo 26 personas víctimas de violencia; y en relación al total Cauca han sido 27 los reportes.	Fernández, Y (2017).
	La violencia de pareja ha tenido un aumento en las cifras, pues en este periodo para el año 2016 fueron 329 las denuncias, mientras que en 2017 se tienen 387 casos reportados; en Cauca 528.	Fernández, Y (2017).
	La violencia entre otros familiares en lo que va corrido del año 2017 consta de 134 reportes, incrementando en uno por ciento en relación al año 2016 que reportaba 106 casos.	Fernández, Y (2017).
Ámbito educativo.	Los niveles de Primaria y Secundaria se presenta la Cobertura Neta más alta en 2017, de 91% y 80% respectivamente, los niveles de Media y Transición es donde se presenta la Cobertura Neta más baja en 2017, de 43% y 59% respectivamente. En Popayán los índices de deserción del año 2013 a 2016 se han mantenido en un 4%	Ministerio de Educación Nacional (2017) Secretaría De Educación del Cauca, citado por Fernández, Y (2017).
	Respecto a la población en situación de discapacidad , E en 2017 se encuentran matriculados 1.130 estudiantes, según Secretaría de Educación Municipal; mientras que la Secretaria de Educación Departamental (2017) reporta que existen 3.408 incluidos en el sistema educativo; lo que implica que existe una demanda de profesionales capacitados en inclusión educativa, garantizando así una atención de calidad a la diversidad	Secretaría de Educación Municipal. Secretaría de Educación Departamental, citado por Fernández, Y (2017).
Ámbito laboral	A nivel de desempleo , Popayán se encuentra ubicado en el séptimo lugar entre 23 ciudades y áreas metropolitanas, evidenciando un 12,6% , en relación a 2016 que se obtuvo un 13,1%	DANE (2017), citado por Fernández, Y (2017).
	A nivel de lesiones fatales , en primer lugar, se encuentran los homicidios , de los cuales en Popayán a corte del año 2016 se reportaron 28 muertes de este tipo, mientras que en el 2017 a la	Medicina Legal (2017), citado por Fernández, Y (2017).

Ámbito social.	misma fecha han ocurrido 23 sucesos; para el Cauca en lo que va corrido del año se han reportado 114 casos.	
	En relación a accidentes de tránsito fatales para el año 2016 hubo 34 reportes mientras que en lo que va corrido del 2017 se reportaron 28 hechos; en Cauca 83 casos	Medicina Legal (2017), citado por Fernández, Y (2017).
	Las muertes accidentales que abarcan todo lo concerniente a quemaduras, sumersión, caídas, asfixia y demás situaciones que no han tenido intencionalidad se han reportado en la ciudad 5 casos en el presente año a diferencia del 2016 cuyo total fue de 9 personas; en Cauca se reportaron 22.	Medicina Legal (2017), citado por Fernández, Y (2017).
	Los homicidios de mujeres en Cauca de 2014 a 2016 ocurrieron los siguientes reportes: 15, 26 y 16. Por otra parte, respecto a las lesiones no fatales, entre ellas víctimas de violencia sexual, que del 2014 a 2016 en Cauca, se tienen los siguientes reportes: 202, 230 y 309 respectivamente. Por otra parte, mujeres víctimas de violencia interpersonal en el mismo lapso de tiempo, se reportan 534, 704 y 685 casos.	Medicina Legal (2017), citado por Fernández, Y (2017).
	Entre 2012 a julio de 2017 Cauca reporta un total de 252.680 personas registradas como víctimas del conflicto armado .	Registro Único de Víctimas citado por Fernández, Y (2017).
	la incidencia de la pobreza monetaria en Popayán se encuentra por encima del promedio de las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas del país. Para el año 2016, la pobreza en Cauca alcanzó una incidencia de 50,7%, mientras que en 2015 fue 51,6%; (p. 6) mientras que, en el 2016, la pobreza extrema en Cauca fue 22,3% frente a 24,0% en el año 2015.	Departamento Nacional de Planeación, citado por Fernández, Y (2017).
	Los desastres naturales y/o provocados también han generado repercusión a nivel familiar, económico, social y emocional; si bien, no se logra obtener cifras claras frente a esta problemática, durante los últimos años ha sido una constante que tanto los medios de comunicación locales, regionales y nacionales reporten sucesos relacionados con incendios forestales (Argelia, El Tambo, La Sierra, Mercaderes, Rosas, Totoró, Sotará, Santander de Quilichao, Balboa, La Vega, Patía, Caldono, Almaguer, Jambaló, Silvia, Timbío, Piendamó, Bolívar, Sucre, Florencia, Puerto Tejada, Popayán, Morales, Cajibío, Corinto y Suarez) desbordamiento de ríos (Costa pacífica, Guapi, derrumbes, incendios provocados en asentamientos a causa de fugas, veladoras prendidas, cortos circuitos (entre ellos asentamientos como Juan Pablo II, Villanueva, triunfemos por la paz)	Fernández, Y (2017).

Al respecto, el equipo de profesionales Extensión y Proyección Social de la Fundación Universitaria de Popayán (2018)⁵⁸, definió tres niveles de análisis ofreciendo alternativas de solución viables para el programa desde estrategias dirigidas a la docencia, investigación y proyección social.

Como primer nivel de análisis identifican la problemática asociada a la falta de aprovechamiento de los recursos naturales y humanos. De acuerdo con esta comprensión el Cauca cuenta con una riqueza histórica, cultural y de los recursos naturales manifiestos en la mayor oferta y demanda hídrica⁵⁹, lo que constituye un potencial para la generación de energía hidráulica, su arquitectura colonial, sus tierras fértiles para la agricultura, su perfil productivo y potencial en la piscicultura, la riqueza marina que confluyen con los fenómenos de las diferentes violencias y problemáticas sociales ya descritas (violencia, desempleo, extensión de cultivos ilícitos, drogadicción, entre otros), el abandono Estatal y la falta de aprovechamiento de sus recursos, conllevando a la eminente pérdida, transformación y degradación de los ecosistemas naturales, culturales y étnicos; que, se relaciona también con el bajo y lento desarrollo social y económico del Cauca.

De estos elementos el área de proyección social, resalta el llamado a la comunidad académica a reflexionar en torno a aspectos psicológicos y sociales que involucren el reconocimiento y pertenencia con la riqueza ambiental, cultural y su potencial de desarrollo, puntualizando en la necesidad de reconocer como necesidad la visibilización del papel del psicólogo en el estudio y comprensión de fenómenos que se generan alrededor del vínculo de las personas con lo que les pertenece o con aquello a que tienen derecho (territorio), pues no es posible proyectar transformaciones sociales a partir del desconocimiento y la indiferencia. Además, la posibilidad que desde la academia se generen espacios de conocimiento y reflexión frente a la *historia, problemáticas y recursos* con los que cuenta la región del Cauca.

Como estrategias docentes, el área de proyección social propone el diseño de una asignatura (socio-humanísticas) que aborde referentes sociales y culturales de la región, así como la historia ancestral, delimitación sociodemográfica, problemáticas y recursos del territorio. Además, promover desde las áreas disciplinares, contenidos programáticos relacionados con las necesidades identificadas y su papel en el abordaje (según la disciplina), basadas en la realidad política, social, económica y demandas culturales de la región.

En este contenido curricular, resulta indispensable el diálogo entre saberes provenientes de la interdisciplinaridad como referente para la formación integral y fuente de transformación social, siendo llamadas las áreas del derecho, la comunicación y trabajo social; la sociología, la antropología, las ciencias políticas y económicas.

A manera de estrategias de investigación el área de proyección social propone el diseño de líneas de investigación orientadas a la comprensión de imaginarios, vínculos y significados de los habitantes del departamento y su territorio, que desencadenan la falta de sentido de

⁵⁸ Fundación Universitaria de Popayán (2018). Ejercicio académico de contextualización y revisión de necesidades a nivel departamental en el año 2017. Documento interno de trabajo. Área de Extensión y Proyección Social.

⁵⁹ Ibid, (2018) retomando datos de

<https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461292/Informe+sobre+el+Estado+de+los+Recursos+Naturales+y+del+Ambiente+2015+-+2016/b89427cb-857e-407c-9ef3-1aac6aaf3708?version=1.1>

pertenencia en los contextos locales y regionales, y que podrían incidir en las consecuencias directas de la falta de aprovechamiento de los recursos naturales, culturales, arquitectónicos e histórico – ancestrales, humano y académicos. De otro lado, es importante investigar sobre fenómenos tales como la globalización, la tecnología y el cambio climático, aspectos que afectan positiva y negativamente el sentido de pertenencia por el territorio.

Como estrategias desde proyección social, se reconoce la necesidad de intervenir desde la práctica profesional, la formulación de proyectos en extensión y alianzas intersectoriales (Empresa – Estado – Universidad). En este caso, el sentido de pertenencia y reconocimiento de recursos, requiere operativizarse mediante la integración de la problemática al plan de trabajo de las prácticas profesionales, programas y una propuesta a articular con los planes de desarrollo de la región.

Otra propuesta corresponde a las salidas académicas desde los proyectos de aula con los estudiantes desde los primeros semestres, que contribuyan a la comprensión de fenómenos sociales que generan las problemáticas previamente descritas y coadyuven a asumir un rol crítico, propositivo y transformador conforme empiece a adquirir responsabilidad en procesos de práctica y el ejercicio profesional.

El segundo nivel de análisis reconocido por el equipo de proyección social, se relaciona con la instauración de la *cultura de la ilegalidad*, esto es, la tendencia a normalizar todo aquello que transgrede las leyes, la institucionalidad y los derechos de los ciudadanos, un ejemplo de ello; la normalización del expendio de sustancias psicoactivas en los sectores vulnerables⁶⁰, la evasión de impuestos, el comercio informal, el desacato generalizado hacia las normas de tránsito, el hurto; uno de los delitos con mayor frecuencia en la ciudad de Popayán.

Otros elementos que llaman la atención corresponden a la ilegalidad como una fuente de generación de ingresos, por ejemplo, en zonas rurales donde se presenta el cultivo de drogas ilícitas⁶¹, las cuales se expanden en el territorio caucano, se adoptan patrones de conducta orientados hacia esta práctica, situaciones que, de acuerdo a su intensidad, potenciación y frecuencia han fijado un esquema de valores, creencias y comportamientos que no favorecen la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Otra problemática identificada por el equipo de proyección social, se relaciona con el Fenómeno de la Producción, Distribución y Consumo de SPA. Según el Observatorio de Drogas de Colombia (2016), el Cauca se encuentra entre los 5 departamentos donde se concentra el 81% de los cultivos de coca, junto a Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Caquetá (Cauca con un incremento del 47% en relación a 2014). Al comparar estos datos con los reportados por estudios del Gobierno de Estados Unidos de América, el Cauca apuntó en

⁶⁰ Proyecto Constructores de Paz (2017) e Informe de la Policía Nacional, citados por la Alcaldía Municipal (2016) y retomados por el Área de Proyección Social de la Fundación Universitaria de Popayán en la identificación de problemáticas del sector.

⁶¹ Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia (2016). Reporte de Drogas de Colombia. Recuperado el 25 de octubre de 2017, de https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf

2015 como el primer territorio en rendimiento por hectárea de opio secado al horno ⁶². Uno de los municipios más afectados por la presencia de cultivos ilícitos es el Tambo⁶³.

En zonas rurales del departamento se presentan hechos de violencia asociados al fenómeno de las drogas ilícitas por el control de las zonas estratégicas donde se producen perpetradas por Bacrim, grupos armados y delincuencia común, como se ha mencionado anteriormente. La posición del Cauca como territorio en extensión de cultivos ilícitos enciende las alarmas frente a fenómenos como el expendio y consumo de sustancia psicoactivas, según la ODC (2016)⁶⁴ lo cual se reafirma con los reportes locales que suministra la Alcaldía municipal y la Policía Metropolitana.

Respecto a las problemáticas que fueron también identificadas por el equipo de proyección social se reconocen: *la violencia de género en el marco del conflicto armado; los hechos victimizantes como el desplazamiento, las lesiones de causa externa y el desempleo*. De acuerdo con cifras de Coyuntura Económica Regional (ICER, 2015), el sector industrial en el Cauca en las últimas décadas, ha alcanzado un 20% del total del PIB, sin embargo en el análisis realizado por Gómez (2010) aún no se considera un departamento industrializado.

La convergencia de los estudios en el diagnóstico de la región y la pertinencia del currículo, las acciones de investigación y proyección social, apuntan a considerar una educación globalizada, que parta del reconocimiento de las realidades contextuales, lo que implica hacer un ejercicio de armonización entre lo global y lo local con el fin de generar estrategias diferenciadoras frente a las demandas sociales y económicas que presenta el departamento del Cauca.

En concordancia con el anterior diagnóstico, el **objetivo del programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán es formar profesionales en psicología integrales con una postura reflexiva, crítica y propositiva sobre las realidades sociales e historias de nuestras comunidades y territorios que contribuyan a la transformación social de la región y del país.**

Como **factor diferenciador se reconoce la exigencia que tiene el programa frente a una mirada crítica, sensible y propositiva frente al contexto**. Producto de estos ejercicios de concertación y análisis fueron integrados como temas macro, los anteriores descritos, en cada una de las áreas de aplicación, que son evidenciadas en los microcurrículos y el desarrollo de competencias básicas, básicas específicas y socio humanísticas del programa.

Esta diversidad se ve reflejada también en las diferencias pluriétnicas y multiculturales de los estudiantes de la FUP. Entre los años 2003 a 2007 se inscribieron a los diferentes

⁶² Ministerio de Justicia. Observatorio de Drogas de Colombia (2016). Reporte de Drogas de Colombia. Recuperado el 25 de octubre de 2017, de https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf

⁶³http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf

⁶⁴http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf

programas académicos 13.080⁶⁵ hombres y mujeres provenientes primordialmente del sur occidente colombiano⁶⁶, con representación de resguardos indígenas, comunidades negras, costa pacífica y afrodescendientes provenientes principalmente de los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño.

Estos jóvenes encarnan las complejas realidades sociales de nuestro territorio en materia de luchas históricas por la reivindicación y ampliación de derechos, han vivido de manera directa o indirecta los impactos por efecto del conflicto armado y proponen retos asociados a la construcción de paz, reconociendo las diferencias pluriétnicas y multiculturales que enriquecen al programa, dotando de *sentido social* los procesos académicos, de investigación, proyección social y constituyen una huella en nuestra identidad como institución; aspectos que juegan un papel fundamental en la consolidación de nuestro *factor diferenciador*, validan los principios que nos orientan como programa y legitiman el perfil profesional y ocupacional que propendemos.

Esta diversidad permite a las y los egresados del programa, reconocer el territorio, tener una visión global, adaptativa y flexible frente a los cambios propuestos por los entornos en los que se inscriben, reconocer condiciones estructurales políticas y económicas que los afectan y aportar, desde sus capacidades y potencial, a procesos de transformación.

Al analizar los lugares donde se vinculan laboralmente los egresados, el 99% de los 217 graduados de psicología en el año 2017 y primer semestre 2018⁶⁷ se encuentran trabajando en Colombia. El 88% (192) se desempeñan laboralmente en el departamento del Cauca. De estos, el 73% en Popayán, el 3% en Morales, el 2% en Argelia, 2% en Jambaló, 2% en la Vega, 2% en Paez, 2% en Patía, 2% en Piendamó, con menores participaciones en los municipios de Cajibío, El Tambo, Inzá, Suarez, Timbio, Sotará, Argelia, Buenos Aires, Caldon, Guapi y Toribio.

Siendo empleados mayoritariamente por operadores o entidades del Estado encargados de la operación de políticas públicas sociales o son vinculados en empresas privadas en las diferentes áreas de aplicación de la disciplina: clínica, social y comunitaria, educativa u organizacional; desde todos estos campos, los egresados del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán aportan desde sus propias experiencias de vida y rol como profesionales, su saber práctico en los procesos de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento, ratificando así la necesidad de continuar construyendo una Universidad de cara a la realidad social y a la formación aplicada.

Otra de las condiciones de la pertinencia social del programa, se relaciona con las características socio demográficas de los estudiantes. Al tomar como muestra representativa de la diversidad económica y étnica de todos los estudiantes de la FUP, se reconoce que de los 13.080 estudiantes inscritos en todos los programas entre 2003 y 2007, el 80%

⁶⁵ Fundación Universitaria De Popayán (2018). Análisis de la demanda del programa de psicología para la Fundación Universitaria de Popayán. Área de mercados y admisiones. Documento interno.

⁶⁶ De este total, un 80.3% fueron estudiantes que se presentaron por primera vez en la Fundación y un 7.11% corresponde a jóvenes que realizaron homologaciones o traslados. Los restantes no culminan su proceso de Admisión.

⁶⁷ Rivera, G (2018). Informe de egresados del programa de psicología. Fundación Universitaria de Popayán. Documento interno.

pertenecían a los estratos 1 y 2 (6.591, estrato 1 y 4.015 estrato 2); el 15% (1.970) al estrato 3 y por últimos los estratos 4 (402), 5 (65) y 6 (9) con 5%.⁶⁸

Esta característica toma vital relevancia al considerar la pertinencia con nuestra *política institucional*, la cual procura ampliar las condiciones de equidad, favoreciendo el acceso a la educación superior de estudiantes que provienen de familias de los estratos 1 y 2.

La política institucional se relaciona de manera directa con los principios orientadores planteados por la política nacional de educación, administrada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), según la cual, el Cauca es el Departamento con la mayor participación de estudiantes que provienen de familias con ingresos inferiores a 2 Salarios Mínimos Mensuales, Legales, Vigentes. (SMMLV).

De acuerdo con los datos aportados por el MEN⁶⁹ en el año 2010 el Cauca pasó del 70,5% en 2010 a 76.8% en 2012 de estudiantes provenientes de familias con ingresos menores a menos 2 SMMLV, lo que supondría una *disminución de las barreras en el acceso a la educación superior y una ampliación de cobertura*.

Ahora bien, al analizar los inscritos en el programa de psicología, se identifica que de los 2.880 el 83% pertenecen a los estratos 1 (1.562:54%) y 2 (841:29%); el 14% (390) al estrato 3 y sólo el 2% al estrato 4.

El programa de psicología es buscado preponderantemente por mujeres estableciéndose una relación de 8 mujeres por cada 2 hombres que ingresan (2.276 mujeres; 604 hombres); este comportamiento también concuerda con la visión institucional en materia de disminución de barreras en el goce efectivo de derechos y libertades en poblaciones que se han encontrado históricamente en desventaja frente al acceso de oportunidades, como en este caso, las mujeres.

Al desagregar en los lugares de procedencia de los inscritos al programa de Psicología en la FUP, se identifica que el 87% provienen de distintos municipios del Cauca, el 7% de Nariño, el 4% de Putumayo, el 1% del Huila y el 1% del Valle del Cauca. El 76% de los estudiantes que ingresan al programa proceden de colegios públicos.

Como se ha mencionado, se cuenta con adscripción étnica de estudiantes de los 4 resguardos indígenas del norte del Cauca: Canoas, Munchique, los Tigres, La Concepción y Guadualito quienes acuden principalmente a la sede norte en el Municipio de Santander de Quilichao, así como de los pueblos ancestrales: Paez, Totoró, Guambiano, Yanacona, Kokonuco, Eperara Siapidara, Inga y Pubenense.⁷⁰ En términos porcentuales, del total de la población universitaria de Popayán autoreconocida con adscripción étnica, el 3% se describe como afrodescendiente, el 6% como indígena y el 14% como mestizo.

Del total de la población estudiantil en todos los programas académicos ofertados por la FUP se reconocen los siguientes como poblaciones que gozan de protección constitucional especial: 6% se reconocen como desplazados, el 14% presentan alguna discapacidad,

⁶⁸ En 28 casos no se obtiene información respecto al nivel socio económico de los inscritos.

⁶⁹ Ministerio de Educación Nacional (2012). Sistema para la prevención de la Deserción de la Educación Superior. Corte

⁷⁰ Consulta en web el 18 junio de 2018. <http://www.cric-colombia.org/porta/estructura-organizativa/ubicacion-geografica/>

presentándose también casos de reinsertados (4 casos) y madres cabeza de familia (159 casos).

La presencia de estudiantes que se reconocen como pertenecientes a las comunidades negras, afrodescendientes de la costa pacífica y mestizos también es una característica de nuestra población estudiantil, en razón de lo cual se contribuye al cumplimiento de los propósitos misionales de la institución.

Al analizar las edades se identifica que el 42% de las personas inscritas en psicología se encuentran entre los 21 a 24 años de edad; seguido por 22% entre 25 a 29 años; el 18% entre los 18 a 20 años y el 16% en personas entre los 30 y 44 años. Sólo el 2% se ubican como mayores de 45 o menores de 17 años.

De otro lado, al analizar la demanda del programa de psicología en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo, se cuenta con la investigación desarrollada por el área de Mercadeo de la Fundación Universitaria de Popayán, quien caracteriza preferencias académicas en las Instituciones Educativas públicas y privadas de la región.

Con la aplicación de 10.980 encuestas aplicadas a estudiantes del grado 11° en 368 colegios de 37 municipios y 4 departamentos antes mencionados, se encontró que de los estudiantes interesados el 63% provienen del departamento del Cauca, el 19% de Nariño, el 11% del Putumayo y el 8% del Huila, ratificando que la Fundación Universitaria de Popayán responde a una necesidad en la formación superior de la población joven del sur occidente colombiano, lo que se consolida como una oportunidad para la construcción de paz y la consolidación de acciones tendientes al fortalecimiento del tejido productivo de la región.

Al reconocer los municipios de procedencia de las y los jóvenes interesados, se identifica que han sido municipios históricamente victimizados por fenómenos de violencia en el marco del conflicto armado, cultivos ilegales, saqueos a territorios, lo cual impregna un valor sustantivo al carácter social de nuestra institución. Estos elementos, encuentran estrecha relación con los *objetivos de desarrollo sostenible* retomados en el ejercicio de prospectiva consignados en el *plan de desarrollo 2018-2023*.